

الولع بسرقة الكتب من وجهة نظر الأدب العالمي: رواية "سارقة الكتب" للكاتب ماركوس زوساك أنموذجاً

د. محمود شريف زكريا

أستاذ مساعد (مشارك) بقسم المكتبات والمعلومات، جامعة عين شمس -

مصر، وقسم المعلومات ومصادر التعلم بجامعة طيبة - السعودية

mahmoud_zakaria@art.asu.edu.eg

مستخلص

تقوم هذه الدراسة على تحليل مضمون رواية 'سارقة الكتب' 'The Book Thief' للكاتب الاسترالي ماركوس زوساك، حيث تدور أحداث الرواية في مدينة ميونخ الألمانية أبان فترة حكم الحزب الألماني النازي الذي يتزعمه أدولف هتلر (1933-1945)، حيث القيود المفروضة على قراءة الكتب، والدعوات النازية الجائرة إلى حرق الكتب غير الألمانية، فتظهر بطلة الرواية ليزيل ميمنجر التي لم تزل في سن المراهقة، لتجد نفسها مولعةً بسرقة الكتب وحريصةً على قراءتها، رغم أنها لم تعرف القراءة والكتابة، فتعمل على تطوير عاداتها القرائية والكتابية في نهاية القصة. استندت الدراسة إلى أسلوب تحليل المضمون، اعتماداً على هذه الرواية في طبعتها العربية الصادرة سنة 2018. هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية الرواية من وجهة نظر علم المكتبات والمعلومات، فضلاً عن تحديد دوافع بطلة الرواية نحو سرقة الكتب، وكيفية قيامها بالسرقة، وكيف تعلمت مهارات القراءة والكتابة، وما يتعلق بأبرز عاداتها القرائية، وماهية الرسائل التي أراد كاتب الرواية إيصالها إلى جمهور القراء. كشفت القراءة المتأنية لهذه الرواية أن بطلة الرواية قد سرقت بالفعل ستة كتب، بينما يفهم من أحداث الرواية ذاتها أنها تأثرت بنحو عشرة كتب مختلفة، كما أن أبرز دوافعها نحو سرقة الكتب كمننت في كل من: الدافع العاطفي، ودافع الغضب والكراهية، والدافع الانتقامي، ودافع الولع بقراءة الكتب. أظهرت النتائج أيضاً أن العادات القرائية لبطلة الرواية تتمثل في: الحرص على القراءة والمطالعة، وتوثيق الكلمات والمفردات الجديدة، واتباع استراتيجية إعادة القراءة، والقراءة للغير بغرض التسلية والمواساة. أوصت الدراسة بضرورة تشجيع الدارسين في مجال المكتبات والمعلومات وأمناء المكتبات وأخصائي المعلومات على قراءة رواية 'سارقة الكتب'؛ نظراً لأهميتها كعمل أدبي استثنائي، كما أوصت أيضاً بأهمية تعزيز فكرة الإتاحة الحرة للمعرفة أمام القراء وتشجيعهم على تطوير عاداتهم القرائية في وقتٍ بدت فيه التقنية غالباً على حياتنا اليومية، فأصبح من المهم حسن استثمار هذه التقنية في القراءة والمطالعة وكسب المعارف الجديدة.

الكلمات المفتاحية

الولع بسرقة الكتب؛ رواية سارقة الكتب؛ ماركوس زوساك؛ القراءة والكتابة؛ ألمانيا النازية (1933-1945)؛ الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

Bibliokleptomania in the international Fiction Works: the novel

‘The Book Thief’ by Markus Zusak as a model

Abstract

This study aims to analyze the content of a famous historical novel entitled ‘The Book Thief’ written by Markus Zusak in 2005. The plot of this novel concentrate on the period of the Germany Nazi party led by Adolf Hitler (1933–1945) where the non–German books had been burned and destroyed. In these events, the protagonist of the novel named Liesel Meminger is a nine–year–old girl living in Germany during World War II. This girl was described as a bibliokleptomaniac person or a book thief because she affected by a mania for stealing books to read it. The study used a content analysis methodology based on this novel in the Arabic edition published in 2018 in order to identify the importance of the novel from the point view of Library and Information Science. The study found that Liesel Meminger had already stolen six books and received other books in different social events. The study identified four motivations for the theft of books as following: emotional motivation, motivation of anger, motivation of revenge, and motivation of reading. The results revealed that the reading habits of Liesel Meminger are the passion of reading, recording the new vocabulary, a strategy of re–reading and reading for others for entertainment and comfort.

Key Words:

Bibliokleptomania; The Book Thief; Markus Zusak; Reading and Writing; Nazi Germany (1933–1945); World War II (1939–1945).

1 مقدمة منهجية

1/1 تمهيد

ليس من شك أن القراءة تعد بابًا كبيرًا إلى المعرفة، وأن من يقرأ كثيرًا يمكنه أن يحيط علمًا بالكثير من المعارف والثقافات حول العالم، وأن القراءة تنمي لدى صاحبها رغبات ملحّة إلى اقتناء الكتب، وغيرها مما تقع عليه يده من مصادر المعلومات، بحيث يستطيع المرء أن يُكون مكتبته الشخصية الخاصة. ولكن، ولأسباب متفاوتة، كالفقر وضنك العيش وارتفاع أسعار مصادر المعلومات، إلى جانب منع بعض الكتب من التداول في ظروف معينة، فإن القارئ ربما تدفعه رغبته الملحة في القراءة إلى 'السرقَة'، فنُسول له نفسه أن يسرق كتابًا ليقراه، وربما استحسن هذه الفكرة واستساغها، فتنشأ لديه عادة 'سرقَة الكتب'. وقد يتخلص من هذه العادة سريعًا، وقد تكون ملازمة له طيلة حياته، فتتحول إلى سلوك مرضي، في بعض الحالات التي يُحتاج فيها إلى التدخل العلاجي السلوكي بالضرورة.

إنه يجب التفريق هنا بين السرقة المرضية وبين السرقة كسلوك إجرامي. والمعنى أن السرقة المرضية يدخل ضمنها مفهوم الولع بسرقة الكتب، إذ يبدو سلوك سارق الكتب سلوكًا قهريًا ملحًا، يحمل صاحبه على السرقة، ليس لأنه مجرم أو لص سارق، وإنما لرغبة داخلية لا يمكنه كبتها أو التحكم بها، تدفعه هذه الرغبة إلى سرقة ما تقع عليه عيناه من كتب نادرة ونحوها. وتتأكد حالة الولع بسرقة الكتب عندما تصبح الظروف مواتية للفرد كي يقوم بالسرقة، سيما إذا كان لا يملك أسباب القدرة الشرائية الكافية لشراء كتاب ما، يرغب في قراءته، أو كان مقيدًا في الحصول على كتاب معين ممنوع من التداول أو محظور النشر. أما بالنسبة لمفهوم سرقة الكتب كسلوك إجرامي، فيقصد بها السرقة لغرض جني المال، سيما في حالة الكتب النادرة أو المخطوطات أو الخرائط، إذ يتعامل المجرم في هذا الموقف مع مصدر المعلومات على أنه قطعة أثرية فريدة، يجني من وراءها بعض المال، نظير بيعها لمن يطلبها، وربما يُكلف بالقيام بالسرقة من جانب أحد المنتفعين.

2/1 ظاهرة الدراسة

تركز الدراسة الحالية على ظاهرة تدعى 'الولع بسرقة الكتب'، على نحو ما ذكر بالتمهيد آنفًا. وبينما كان الباحث منشغلًا بدراسة هذه الظاهرة، إذ وقع بين يديه عملٌ أدبي غير مسبوق في بابهِ، يناقش ظاهرة الولع بسرقة الكتب في عرض روائي فريد، متمثلًا ذلك في رواية تاريخية خيالية تدعى 'سارقة الكتب The Book Thief'، لكاتبتها الأسترالية الشهيرة ماركوس زوساك، إذ صدرت في طبعتها الأولى باللغتين الإنجليزية والألمانية معًا سنة 2005، ثمّ ترجمت إلى عددٍ من اللغات حول العالم، إلى أن صدرت الطبعة العربية لهذه الرواية مؤخرًا في دمشق، سنة 2018. وبين يدي هذه الرواية، ينسج الكاتب من خياله أحداثًا تاريخية مؤلمة، تدور في مدينة ميونخ الألمانية أثناء فترة حكم الحزب الألماني، بزعامة أدولف هتلر (1933-1945)، الذي أشعل الحرب العالمية الثانية وتولى كبرها، حيث تُسلط الأضواء على فتاة تدعى ليزيل ميمنجر، تملك من أسباب الفقر وضنك العيش والشعور بالغضب والكراهية والقهر من ممارسات

النازية الجائرة، ما يحملها على سرقة الكتب لدوافع مختلفة، علمًا بأنها لم تسرق كتابًا يومًا ما بغرض جني المال على الإطلاق، وإن اتبعت في سرقاتها أساليب لصوعية معتادة من أجل الحصول على كتاب تقرأه. لقد كانت الفتاة محبةً جدًا للكتب، منذ أن وقعت عينها على أول كتابٍ في حياتها، أثار رغبتها في القراءة، فسارعت إلى التقاطه، ولم تكن وقتها تعرف مهارات القراءة والكتابة، ولكن بعد بذل المزيد من الجهد والسهر، اتقنت هذه المهارات، وأصبحت في نهاية الرواية كاتبةً جيدة، تستطيع أن تسجل مذكراتها الشخصية، على هيئة قصة قصيرة.

لقد وجد الباحث هذه الرواية مفيدةً للغاية، سيما وأنها تحاول أن تربط بين ممارسات النازية الألمانية في تقييد حركة تداول الكتب بين أفراد المجتمع الألماني، والدعوة إلى حرقها وتدميرها والافتخار بذلك، من جهة، وبين الرغبات الملحة للقراءة من جانب إحدى فتيات هذا المجتمع، في ظل الظروف القهرية والعصبية التي تمر بها، من جهة أخرى. كما تعزز الرواية فكرة أن الكتب في فترة النازية كانت موجهةً فكريًا لتعزيز الثقافة الألمانية، والتأكيد على أفضلية العرق الآري، تحت شعار 'ألمانيا فوق كل شيء'، وأن من يملك كتابًا أو يقرأ في كتابٍ يقره النازيون، ربما استطاع أن ينقذ حياته يومًا ما.

3/1 تساؤلات الدراسة

1. ماذا عن رواية 'سارقة الكتب'، وما الملابس المرتبطة بتأليفها وترجمتها، وما أهميتها من وجهة نظر علوم المكتبات والمعلومات؟
2. ما أبرز عناوين الكتب التي سرقتها بطلة الرواية أو أهديت إليها؟
3. هل هناك دوافع معينة حملت بطلة الرواية على سرقة الكتب، وما تلك الدوافع؟
4. كيف تعلمت بطلة الرواية مهارات القراءة والكتابة؟
5. ما العادات القرائية التي ارتبطت بشخصية ليزيل ميمنجر بطلة الرواية؟
6. ما التأثير الأيديولوجي للكتب المسروقة أو المهداة على بطلة الرواية؟
7. ما الرسائل التي أراد كاتب الرواية إيصالها إلى المتلقي؟

4/1 أهداف الدراسة

تُعنى الدراسة الحالية بتحقيق هذه الأهداف:

1. التعريف برواية 'سارقة الكتب' وملابس تأليفها وترجمتها وأهميتها.
2. حصر عناوين الكتب التي ذكرت بالرواية، سواءً الكتب المسروقة أو المهداة أو غيرها.
3. تحديد دوافع بطلة الرواية نحو سرقة الكتب.
4. التعرف على مراحل تطور مهارات القراءة والكتابة بالنسبة إلى بطلة الرواية.
5. رصد العادات القرائية المرتبطة بشخصية بطلة الرواية.
6. تحديد التأثير الأيديولوجي للكتب المسروقة أو المهداة على بطلة الرواية.
7. الكشف عن أبرز الرسائل التي أراد كاتب الرواية إيصالها إلى المتلقي.

5/1 أهمية الدراسة

- تؤكد أهمية هذه الدراسة من واقع أهمية رواية 'سارقة الكتب' ذاتها، حيث:
1. تُعد الرواية من أبرز الأعمال الروائية التي قدمت في مطلع القرن الحادي والعشرين.
 2. تعكس الرواية نمطاً غريباً من أنماط الولع بالكتب، متمثلاً في ظاهرة الولع بسرقة الكتب.
 3. تؤكد الرواية قيمة الكتب في سياقات تاريخية عصبية، أبان الحرب العالمية الثانية.
 4. تُعزز الرواية قيمة قراءة الكتب بين أفراد المجتمع.
 5. أن تحليل مضمون رواية 'سارقة الكتب' يعد اتجاهاً نادراً في دراسات المكتبات والمعلومات.

6/1 مصطلحات الدراسة

1/6/1 الولع بسرقة الكتب Bibliokleptomania

يتكون هذا المصطلح من مقطعين اثنين هما: Biblio، وتعني الكتاب، و kleptomania، وتعني السرقة المرضية التي تبلغ حد الهوس أو الولع. وفقاً لقاموس Merriam-Webster، يشير هذا المصطلح إلى 'الرغبة الجامحة التي لا يمكن السيطرة عليها، إذ تدفع صاحبها دائماً إلى سرقة الكتب'⁽¹⁾. وتؤكد دراسة لورنس طومسون (Thompson, 1944) أن تاريخ الولع بسرقة الكتب يعود في الأصل إلى بداية ظهور المكتبات في أوروبا الغربية، كما تجلت هذه الظاهرة السلوكية بوضوح عبر تاريخ المكتبات اليونانية والشرقية التي تعرضت لمجموعاتها للسرقة من قبل القادة الرومان⁽²⁾. وتشير الموسوعة الإنجليزية على الإنترنت أن الولع بسرقة الكتب يمكن أن يتخذ عدة صور أو سلوكيات، هي: النزعة المرضية إلى سرقة الكتب، الشعور بالإكراه تجاه سرقة الكتب، الرغبة التي لا يمكن السيطرة عليها، إذ تحمل صاحبها على سرقة الكتب أو امتلاكها⁽³⁾. ويرى الباحث أن الولع بسرقة الكتب يمثل مرحلة متقدمة من الولع بالكتب، أو ما يمكن التعبير عنه بالمصطلح العلمي الدال على الببليومانيا Bibliomania الذي يعني الهوس بالكتب أو الهوس بجمع الكتب ومطالعتها وإنفاق الغالي والثمين من أجل اقتنائها.

2/6/1 الروايات التاريخية Historical Novels

تعرف الرواية التاريخية بأنها: 'سردٌ قصصي يدور حول أحداث تاريخية وقعت بالفعل، وفيه محاولة لإحياء فترة تاريخية بأشخاص حقيقيين أو خياليين أو بهما معاً. ومع الحرية التي يتمتع بها كاتب الرواية التاريخية، إلا أنه يجب أن يدور فيها داخل إطار التاريخ، بحيث لا تكون له حرية التصرف في تغيير الحوادث أو الأزمنة التاريخية. ويلاحظ أن للرواية التاريخية وظيفة تربوية واضحة، وهي أن تصب التاريخ في قالب جذاب، وخاصةً بالنسبة للشباب الذي قد يمل التاريخ في منهجه المدرسي'⁽⁴⁾. وعليه، تعد رواية 'سارقة الكتب' - محل التحليل - واحدةً من الروايات التاريخية الخيالية التي تسلط الأضواء على بعض الوقائع التاريخية التي حدثت في ألمانيا النازية، سيما ظاهرة سرقة الكتب، في الوقت الذي كانت تُمنع فيه الكتب غير الألمانية من التداول بين أوساط المجتمع الألماني، بل تتعرض للحرق والتدمير من قبل أعضاء الحزب النازي.

يمكن تعريف حرق الكتب بأنه إجراء يقوم على حرق الكتب وغيرها من المواد المطبوعة أو غير المطبوعة، وفقاً لاعتبارات دينية أو ثقافية أو سياسية، وإنه يعد لونهاً من ألوان الرقابة الجائرة على الإنتاج الفكري، وفقاً لما ورد بالموسوعة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات⁽⁵⁾. ووفقاً لموسوعة الهولوكوست، فإن حرق الكتب بدأ في ألمانيا النازية منذ 10 مايو 1933، بزعم أنها كتب غير ألمانية، إذ جرت عمليات الحرق في أربع وثلاثين مدينة ألمانية، بواسطة الطلاب الجامعيين. لقد تم حرق جميع الأعمال والمؤلفات التي تمثل أفكار الكتّاب اليهود والليبراليين واليساريين. وفي أعقاب عمليات الحرق، داهم النظام النازي متاجر الكتب والمكتبات ودور الناشرين بهدف مصادرة المطبوعات التي اعتبرها مخالفة للأيديولوجية النازية. لقد أثار هذا الحرق الانتقادات الدولية؛ بحسبه عملاً بربرياً، لا يتوافق مع ثقافة المجتمعات المتحضرة⁽⁶⁾. وتعليقاً على تلك الممارسات، يقول رزوفلت Franklin D. Roosevelt سنة 1942⁽⁷⁾ اختصاراً: 'لا يمكن قتل الكتب بالنار. الناس يموتون، لكن الكتب لا تموت. في هذه الحرب، نحن نعرف أن الكتب بمثابة سلاح'.

7/1 منهج الدراسة وأدواتها

1/7/1 منهج الدراسة

تستند هذه الدراسة إلى أسلوب تحليل المضمون⁽⁸⁾، حيث انصب التحليل من الناحية العملية، وبشكل أساسي، على رواية 'سارقة الكتب' في طبعها العربية الصادرة في دمشق، سنة 2018⁽⁹⁾. كما استعان الباحث، في بعض الأحيان، بالطبعة الأصلية لرواية The Book Thief التي صدرت لأول مرة باللغتين الإنجليزية والألمانية معاً، سنة 2005، في الولايات المتحدة⁽¹⁰⁾، وذلك من أجل توثيق بعض المعلومات التي افتقرت إليها الطبعة العربية، مثل عناوين الكتب التي ذكرت بالرواية بلغتها الإنجليزية أو الألمانية، أو بعض المعلومات الأخرى التي رأى الباحث ضرورة مراجعتها في النسخة الأصلية.

2/7/1 مبررات اختيار رواية 'سارقة الكتب'

رغم أن هذه الرواية قد تحولت إلى فيلم سينمائي، عرض سنة 2013، إلا أن الباحث اعتمد عليها بصفة خاصة، كمادة أساسية لتحليل المضمون، وذلك للمبررات الآتية:

1. تعد الرواية أشمل بكثير جداً من الفيلم، فيما يتعلق بسرد الأحداث والوقائع التاريخية والاجتماعية والدرامية؛ إذ جاءت الطبعة العربية في نحو 654 صفحة، في حين أن مدة عرض الفيلم هي ساعتان وإحدى عشرة دقيقة.
2. تفصل الرواية كثيراً في شرح قصص الكتب المذكورة بها، بحيث جعلت لكل كتاب ذي أهمية فصلاً مستقلاً بذاته، على خلاف الفيلم الذي يركز على عددٍ قليل من الكتب، ولم يُعرف بها.
3. سُجلت الرواية ضمن قائمة الكتب الموجهة إلى فئة الشباب لعام 2007، وذلك من قبل جمعية الخدمات المكتبية الموجهة للشباب، التابعة لجمعية المكتبات الأمريكية⁽¹¹⁾.
4. جاءت الرواية ضمن قائمة الكتب الأفضل مبيعاً في نيويورك تايمز لأكثر من عشر سنوات.

5. حصلت الرواية على تقييم مرتفع نسبيًا على موقع www.goodreads.com، بلغ متوسطه (4.37)⁽¹²⁾، وهي نسبة عالية جدًا، تؤكد قيمة هذه الرواية وأهميتها وأثرها بين القراء.

3/7/1 أداة الدراسة

تمثلت أداة الدراسة في القراءة المتأنية لرواية 'سارقة الكتب'، إذ قرأ الباحث هذه الرواية ثلاث مرات على مراحل متفاوتة، محاولاً استخلاص ما يراه مناسباً من معلومات مضمنة بمحتوى الرواية وتبدو ذات صلة بالكتب وعناوينها، وملابسات سرقتها، والأحداث والمواقف ذات الصلة، على مدار الفصول العشرة للرواية، ما يساهم في الإجابة عن تساؤلات الدراسة المطروحة من قبل. كما عني الباحث، في بعض الأحيان، باقتباس ما رآه مناسباً من نصوص أو شواهد واردة بالرواية، إذ أدرجت ضمن المحور الخاص بها في نتائج الدراسة، مصحوبةً بالتعليقات المناسبة في مواضعها.

8/1 الدراسات السابقة وأدب الموضوع

قام الباحث بإجراء بحث في الإنتاج الفكري العربي اعتماداً على قواعد بيانات دار المنظومة، والإنتاج الفكري الأجنبي اعتماداً على أشهر قواعد البيانات العالمية، مثل: Taylor & Francis و Springer و Emerald و Sage و ERIC و LISTA، وغيرها باستخدام هذه الكلمات المفتاحية: The Book Thief; Bibliokleptomania; Markus Zusak، إلا أنه لم يقف على أية دراسة سابقة تناولت بشكل أو بآخر رواية 'سارقة الكتب' من وجهة نظر علم المكتبات والمعلومات بوجه خاص. ولم يقف الباحث على أية دراسة عالجت هذه الرواية من وجهة نظر أدبيات التحليل النقدي، اللهم إلا دراسة واحدة كتبها جيني آدمز حول هذه الرواية (Adams, 2010)، حيث نُشرت في إحدى الدوريات المهمة بأدب الأطفال. لقد ركزت دراسة آدمز على أسلوب كاتب الرواية، ماركوس زوساك، وما استخدمه من عبارات أو مصطلحات معينة، تناسب المرحلة العمرية للأطفال والشباب المراهقين، عند حديثه عن بعض القضايا المتصلة بالمرحلة اليهودية ونحوها، وفقاً لما جاء ببعض فصول الرواية المذكورة، إذ صنفت الرواية ضمن مجموعة الأعمال الأدبية الموجهة لفئة المراهقين من الشباب⁽¹³⁾.

كما يمكن الاستئناس بدراسة قدمها (حجازي، 2020)، ركزت على تحليل مضمون أحد الأفلام السينمائية، ألا وهو فيلم The Book of Eli، إنتاج 2010، إذ اعتمدت دراسته على منهج دراسة الحالة، بهدف التعرف على دور الكتب كمصادر للمعلومات من جهة، ودور المكتبات كمؤسسات معلومات في الحفاظ على المكتسبات الحضارية من جهة أخرى، في ظل التوقعات المستقبلية التي تتحدث عن مقدار التراجع الحضاري الذي سيؤول إليه العالم في المستقبل في ضوء ما جرى عرضه بمادة الفيلم⁽¹⁴⁾. يمكن القول إن هذه الدراسة تعد من بواكير الدراسات النقدية المتخصصة التي سلطت الأضواء على الأفلام السينمائية، وحاولت أن تربط بين النقد السينمائي ودراسات المكتبات والمعلومات.

قدمت مارجريت ناث (Nathe, 2005) أطروحتها للماجستير حول الولعين بسرقة الكتب، ممن صدر بشأنهم أحكام قضائية مختلفة، مؤكدةً أنهم يقومون بسرقة الكتب لدوافع عدة، تدور حول الجشع والرغبة

والياس والجهل، وربما لا يمكن تفسير حالات السرقة في بعض الأحيان. كما تناولت دراستها بشكل مفصل تسع حالات من لصوص الكتب من حيث سرد قصصهم مع الكتب ودوافعهم نحو سرقتها وكيف قاموا بسرقتها وما تعرضوا له في المقابل من أحكام قضائية تجاه هذا السلوك غير السوي في التعامل مع الكتب⁽¹⁵⁾.

وثمة بعض دراسات الحالة التي تناولت سير حياة بعض الأشخاص الولعين بالكتب في الثقافة الغربية، مثل دراسة بارنس (Barnes, 1916) حول شخصية الطبيب الإنجليزي أنطوني أسكيو Anthony Askew (1774-1722)، وهو أحد أبرز الولعين بالكتب في القرن الثامن عشر (16)، ودراسة جلاسجو (Glasgow, 1999) حول أحد جامعي الكتب الإنجليز، وهو وليام روسكو William Roscoe (1753-1831)⁽¹⁷⁾، حيث تناقش الدراسة مكتبته الشخصية التي جمعها، وكيف أنها أثرت على مؤلفاته وكتاباته المختلفة خلال القرن التاسع عشر، كما تشير الدراسة إلى أهم المؤلفات والطبعات النادرة من الكتب التي اقتناها روسكو طيلة حياته، حيث يعود بعضها إلى القرون الوسطى الأوربية، كما أنها تغطي شتى موضوعات المعرفة الإنسانية. وكدراسة موستيان (Mostyn, 2015) حول شخصية الأديب الإنجليزي ليه هنت Leigh Hunt (1859-1784)⁽¹⁸⁾ في القرن التاسع عشر. وثمة دراسة أخرى للباحث فراي (Frye, 2002)⁽¹⁹⁾، حول شخصية تدعى ويليام أوسيلر William Osler (1919-1849)، وصفه فراي بأنه ببليوماني ولع بالكتب Bibliomaniac، كما وُصف أوسيلر في دراسة سابقة بأنه محبٌ للكتب Bibliophile⁽²⁰⁾، حيث كان معروفاً بين أهله وعائلته برغبته الملحة في تملك الكتب، كما لم يحاول إخفاء تلك الحقيقة. ولقد حملته عاداته الببليومانية على تكوين واحدة من أروع المكتبات الطبية التي استطاع بواسطتها كتابة مئات الأبحاث التاريخية والبيوجرافية خلال مطلع القرن العشرين، كما كان له تأثير واضح على عددٍ من جامعي الكتب البارزين في المجتمع الأمريكي من المتخصصين في مجال العلوم الطبية.

وبناءً على مراجعة الإنتاج الفكري يمكن القول أن الدراسة الحالية، تعد- في حدود علم الباحث- أول دراسة عربية متخصصة تسلط الضوء على أحد الأعمال الخيالية التاريخية الروائية من وجهة نظر علم المكتبات والمعلومات، متمثلاً ذلك في رواية 'سارقة الكتب'.

2 نتائج الدراسة ومناقشتها

يمكن بسط أبرز ما توصلت إليه هذه الدراسة في ضوء المحاور السبعة الآتية:

المحور الأول: التعريف برواية 'سارقة الكتب'.

المحور الثاني: عناوين الكتب المذكورة بالرواية.

المحور الثالث: دوافع سرقة الكتب.

المحور الرابع: تعلم مهارات القراءة والكتابة.

المحور الخامس: العادات القرائية لسارقة الكتب.

المحور السادس: التأثير الأيديولوجي للكتب المذكورة بالرواية.

المحور السابع: الرسائل المستهدفة من الرواية.

1/2 المحور الأول: التعريف برواية 'سارقة الكتب'

1/1/2 تأليف الرواية

إن مؤلف هذه الرواية هو ماركوس زوساك، وهو كاتبٌ استرالي، يعيش في سيدني Sydney، ولد لأُم ألمانية وأب نمساوي، حيث هاجرا معًا إلى استراليا في نهاية عام 1950، بينما لازالا متأثرين بالثقافة الأوروبية الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية. أنتج زوساك ستة أعمالٍ روائيةٍ⁽²¹⁾، نُشرت في كلٍ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية الأخرى، كما ترجمت هذه الأعمال إلى أكثر من 30 لغة حول العالم. وحازت أعماله على الكثير من الجوائز العالمية، فقد كرمته جمعية المكتبات الأمريكية في 2014، إذ فاز بجائزة مارجریت أ. إدوارد Margaret A. Edwards التي تخصص سنويًا لأحد الكتاب الذين أثروا الإنتاج الفكري الموجه إلى فئة الشباب بصفة خاصة⁽²²⁾. كما يبدو أن شهرة زوساك نفسه أصبحت مرتبطة كثيرًا بروايته تلك، فلقد جاء على صفحة الغلاف للرواية الجديدة لزوساك بعنوان: 'Bridge of Clay' الصادرة في 2018، تحت التعريف بالكاتب، أنه صاحب رواية 'سارقة الكتب': The Author of The Book Thief، كمظهر من الدعاية، حيث بات مشهورًا بين جماهير القراء بهذه الرواية على وجه الخصوص. يفهم من ذلك أننا أمام كاتبٍ روائي، يحظى بشهرة عالمية واسعة المجال، رغم أن مسيرته الأدبية روائيًّا بدأت منذ العام 1999، كما أن أعماله تجد فرصةً سانحةً للترجمة والقراءة من جانب قطاع عريض من الجماهير الذين ينتمون إلى ثقافات مختلفة حول العالم⁽²³⁾.

2/1/2 الإنتاج السينمائي للرواية

وبقدر ما حظيت رواية 'سارقة الكتب' من تقدير وإعجاب الجماهير حول العالم، كان لها نصيبٌ في أن يُعاد إنتاجها على هيئة فيلم سينمائي، حمل نفس عنوان الرواية، حيث يصنف ضمن الأعمال الفنية المأخوذة عن نص أدبي. وقد عرض الفيلم لأول مرة سنة 2013، باللغتين الإنجليزية والألمانية، من إخراج براين بيرسيفال Brian Percival. ولقد وقف الباحث مؤخرًا على نسخة مترجمة من هذا العمل إلى اللغة العربية، ورغم أن هذا العمل أوجز كثيرًا في عرض الأحداث الأصلية الواردة بالرواية، إلا أنه فاز بعددٍ من الجوائز العالمية أيضًا، وأصبح مشهورًا بقدر شهرة الرواية ذاتها.

3/1/2 ترجمة الرواية إلى اللغة العربية

تعد الترجمة العربية للرواية من أحدث الإصدارات المترجمة سنة 2018، بدعم من صندوق منحة الشارقة للترجمة. وقد اعتمدت الدراسة الحالية على هذه الإصدار العربية. أما بالنسبة لمن ترجم الرواية إلى العربية، فهي مترجمة سورية، تُدعى داليه مصري، حصلت على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها، من جامعة دمشق سنة 2006، ولها الكثير من الأعمال المترجمة في المجال الثقافي والفني، بالتعاون مع عددٍ من المؤسسات المحلية والعربية والعالمية. كما حصلت المترجمة على شهادة تقدير من دائرة الثقافة والإعلام من حكومة الشارقة عن مجمل مساهماتها في مجال الترجمة⁽²⁴⁾. إنه يمكن الزعم أن

من قرأ النسخة العربية من هذه الرواية تحديداً، فلسوف يلمس أسلوباً أدبياً راقياً في نقل المفردات الإنجليزية والتعبير عنها بالعربية، بأدق العبارات وأبلغها وأعزبها، حتى أن القارئ ليشعر كما لو كان يقرأ بين يديه عملاً روائياً مؤلفاً، وليس مترجماً، نظراً لمن يكتشفه من انسيابية وسلاسة وجمال في العرض الأدبي لأحداث الرواية.

4/1/2 شخصيات الرواية

1. **الموت The Death:** وهو الراوي الخفي، والذي له حضور أيضاً طوال أحداث الرواية؛ إذ يتحدث بلسان الغائب دائماً عن أخذه أرواح البشر، وما يبذله من مجهود حيال ذلك، وما حصده من أرواحهم أثناء الحرب العالمية الأولى، وما جاء بعدها من أحداث أخرى.
2. **ليزيل ميمنجر Liesel Meminger:** هي بطلة الرواية، وهي فتاة متبناة توشك على البلوغ، تفقد شقيقها أثناء رحلتها إلى مدينة ميونخ بالقطار، ثم تتبناها إحدى العائلات الألمانية الفقيرة، ألا وهي عائلة هوبيرمان. لقد وصفت بطلة الرواية بأنها سارقة الكتب، إذ قامت بالفعل بسرقة بعض الكتب، كما أهدى إليها البعض الآخر في أكثر من مناسبة اجتماعية وغيرها، حتى بدت مولعةً بسرقة الكتب، بغرض قراءتها بشكل أساسي. هذا، وقد يساعدها في السرقة أحد الأصدقاء المقربين أحياناً.
3. **هانز هوبيرمان Hans Hubermann:** هو والد ليزيل بالتبني، وزوج روزا التي هي أمها بالتبني. كان هانز يشغل وظيفة محارب أثناء الحرب العالمية الأولى، ويملك القدرة على العزف على الأوكورديون. كما ظهر بالرواية أنه يحب قراءة الكتب، ويشجع ليزيل دائماً على القراءة ويدعمها، ورغم معرفته البسيطة بالقراءة، إلا أنه كان حريصاً على تعليم ليزيل وتوجيهها. تذكر الرواية أيضاً أنه أهدى إليها ثلاثة كتب بمناسبة عيد الميلاد، وربما ابتاع لها هذه الكتب مقابل عددٍ من سجاثره المفضلة إليه.
4. **روزا هوبيرمان Rosa Hubermann:** هي والدة ليزيل بالتبني، ظهرت في الرواية بأنها امرأة سليطة اللسان وقاسية أحياناً. كانت تقوم على رعاية المنزل، وتسهم في تنمية دخل الأسرة، عن طريق القيام بغسيل الملابس وكيها لأغنى خمس عائلات في مولتشنغ Molching التابعة لمدينة ميونخ الألمانية. ورغم ما بدت عليه هذه السيدة من مظاهر القسوة والشدة، إلا أنها أحببت بطلة الرواية كثيراً، وإن لم تظهر ذلك الحب لها بشكل مباشر.
5. **رودي شتاينر Rudy Steiner:** هو جار ليزيل بطلة الرواية، وهو أيضاً أحد أفضل أصدقائها وأقربهم إليها، وأحد شركائها في جريمة سرقة الكتب أو المحفز لها على السرقة في بعض الأحيان، بيد أنه كان حريصاً فقط على سرقة الطعام، في كل مرة. ورغم أن رودي يجسد سمات الألماني المثالي بشعره الأشقر وعينيه الزرقاوين، إلا أنه لا يؤيد موقف الحزب النازي بوجه خاص.
6. **ماكس فاندنبيرغ Max Vandenburg:** هو يهودي، يظهر في الرواية على أنه مضطهد من قبل النازيين، بطبيعة الحال، إذ يلجأ إلى منزل عائلة هوبيرمان، هرباً من النظام النازي في ذلك الوقت.

يستضيفه هانز هوبيرمان، لأن والد ماكس كان صديقاً لهانز أثناء الحرب العالمية الأولى. أقام ماكس في منزل هذه العائلة، وأصبح صديقاً مقرباً لليزيل، بسبب شغفه هو الآخر بالكتب وقراءتها، حيث كان يشجعها على القراءة، كما أهدى لها كتابين، يحكي فيهما قصة حياته بإيجاز.

7. **إلسا هيرمان** Ilsa Hermann: هي زوجة رئيس البلدية (عمدة مولتشنغ)، تقيم في منزل إحدى العائلات الألمانية الثرية التي تعمل لديها روزا هوبيرمان، والدة ليزيل بالتبني. ورغم ما بدت عليه هذه السيدة من مظاهر الاكتئاب والحزن بسبب فقدها ولدها أثناء الحرب، إلا أنها كانت متعاطفةً جداً مع بطة الرواية، حيث سمحت لها في أكثر من مرة بزيارة مكتبها الشخصية. لقد كانت ليزيل ميمنجر تسرق الكتب من مكتبة رئيس البلدية، بيد أن إلسا هيرمان كانت على علمٍ بذلك، ولكنها لم تعنفها يوماً، بل أهدت إليها كتاباً صغيراً في نهاية الرواية، لتسجل فيه ليزيل مذكراتها الشخصية لاحقاً.

5/1/2 حبكة الرواية

تندرج هذه الرواية موضوعياً ضمن الأعمال الخيالية التاريخية الروائية Novel-Historical Fiction، إذ تركز أحداثها على الفترة الزمنية الممتدة خلال الحرب العالمية الثانية تاريخياً (1939-1945)، فيما تسلط الأضواء على تلك الأحداث في 'ألمانيا النازية' جغرافياً، حيث منطقة الصراع الدائر بشكلٍ مكثفٍ بين دول المحور ودول الحلفاء. وبإيجاز شديد، فإن الراوي في هذه الرواية هو 'الموت'، حيث يقول الراوي مركزاً حديثه على القصة المروية إجمالاً: "إنها في الحقيقة مجرد قصة صغيرة حقاً، تدور عن وبين العناصر الآتية:

- فتاة.
- بعض الكلمات.
- عازف أكورديون.
- بعض الألمان المتعصبين.
- ملاكم يهودي.
- والكثير من السرقة. (25)

إن هذه العناصر الستة تلخص بدقة ما تدور حوله رواية 'سارقة الكتب' من حيث الحبكة الروائية التاريخية، حسبما فهم الباحث من واقع قراءة الرواية. وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

1. يُقصد بـ'الفتاة' هنا ليزيل ميمنجر بطة الرواية التي على وشك سن البلوغ، وهي فتاة من عائلة ذات انتماءات شيوعية، حيث تسافر بالقطار إلى منزل عائلة هوبيرمان بميونخ، بعد أن فقدت شقيقها الصغير وأمها، فتتبنها هذه العائلة الفقيرة، ويكون لها معهم شأنٌ في أحداث الرواية لاحقاً. وتبدو ليزيل مولعةً بسرقة الكتب بطريقة كبيرة، لا يهتمها في ذلك طريقة السرقة، وما إذا كانت

مشروعة أم لا، إذ تدفعها رغبته بإلحاحٍ شديدٍ إلى الحصول على الكتب، بصرف النظر عن عناوينها وموضوعاتها.

2. بعدما تحصل الفتاة على بغيتها من الكتب، تقرؤها يوماً بعد يوم، بشغفٍ ونهمٍ وسعادةٍ غامرةٍ، ثم تتعلم 'بعض الكلمات' الألمانية الجديدة التي تظهر أمامها في كل جلسة قرائية، حتى تقوى لديها مهارة القراءة ثم مهارة الكتابة في مرحلة تالية، وتصبح في نهاية الرواية كاتبةً بالفعل، إذ تتحول من كونها مجرد متلقي للمعلومات إلى مرسل لها.

3. ويُقصد بـ 'عازف الأكورديون' ذلك الأب الذي يُدعى هانز هوبيرمان، وهو والد تلك الفتاة بالتبني، وله دورٌ عظيمٌ جداً في تشجيعها على تعلم القراءة والكتابة وتطوير العادات القرائية لديها، وهو ألماني غير مؤيد لسياسات الحزب النازي.

4. أما بالنسبة لـ 'بعض الألمان المتعصبين'، فتظهر سلوكياتهم المستهجنة أثناء الأحداث التي تمر بها الرواية، إذ يتعصبون دائماً للفوهرر أو الزعيم أدولف هتلر، ويحرقون الكتب غير الألمانية، كما يترصدون ببعض الشخصيات المذكورة بالرواية بطبيعة الحال.

5. أما 'الملاك اليهودي'، فيدعى ماكس، وهو من الشخصيات المحورية في الرواية، إذ يلجأ إلى العيش مع ليزيل في قبو منزل والدها بالتبني هانز هوبيرمان، ويستتر هناك لمدة، خشية ملاحقة النازيين له. وكان يحمل بين يديه، حينما جاء إلى المنزل، كتاب 'كفاحي' لهتلر، زاعماً أنه أنقذ حياته، رغم عدم اقتناعه بما انضوى عليه الكتاب من أفكار نازية متعصبة. كما شجع ماكس بطله الرواية على القراءة، وكتب لها كتابين، يحكي فيهما قصة حياته، ويُطلعها على بعض الخبرات التي يجب أن تتعلمها في الحياة.

6. وأخيراً، يذكر الراوي أن القصة تشتمل على 'الكثير من السرقة'، إذ تسرق ليزيل الكتب لدوافع متفاوتة، كما أنها تُطور أساليب السرقة لديها في كل مرة، وقد يساعدها في ذلك أحد الأصدقاء في بعض المواقف، وربما يتعاونان معاً في سرقة أشياء مادية أخرى، مثل الطعام والفاكهة وبعض الشوكولاتة والحليب، علماً أنها أصبحت تمارس عادة السرقة، نظراً لولعها الشديد بقراءة الكتب، كيفما اتفق، وبصرف النظر عن موضوعاتها، فربما يجذبها لون الكتاب، فتسرقه، ثم تشرع في قراءته.

6/1/2 أهمية الرواية

تحظى هذه الرواية بقدر كبير من الأهمية، ذلك أن النازيين كانوا يحرصون على حرق الكتب بغية إبعاد أفراد المجتمع الألماني عن التأثير بالأفكار الخارجية التي تخالف الأيديولوجية النازية، بحيث لا تصبح هذه الأفكار منتشرةً بينهم كالدوى، فضلاً عن الإبقاء فقط على فكرة التأييد الكامل للفوهرر هتلر. ومن واقع قراءة الباحث هذه الرواية، يمكن إبراز ملامح أهميتها في النقاط الآتية:

1. تشير الرواية إلى أهمية الانفتاح على قراءة الأفكار الأخرى المضمنة في الكتب، دون الالتزام بالقيود التي يفرضها الحزب النازي.
2. تناقش الرواية ظاهرة الولع بسرقة الكتب، في وقت بدت فيه الكثير من التحديات قائمةً أمام تداول الكتب بين أفراد المجتمع الألماني، لأسباب عنصرية بالدرجة الأولى.
3. تشجع الرواية على حب القراءة والشغف بمطالعة الكتب واقتنائها، فضلاً عن التشجيع على ممارسة الكتابة.
4. تعرض الرواية طرفاً من الصراع الأيديولوجي الواقع بين النازية وبين أعدائها في السياق التاريخي للحرب العالمية الثانية، وهو ما قد لا نلمسه بشكل مركز في الأعمال الروائية أو السينمائية التي تناولت هذه المرحلة من التاريخ.
5. تُعرف الرواية بأفضل الأساليب التي يمكن الاعتماد عليها من أجل إتقان مهارات القراءة والكتابة بلغة أجنبية معينة، متمثلاً ذلك في قراءة الكتب، وتعلم الكلمات الجديدة.
6. تكشف الرواية عن بعض عناوين الكتب التي كان لها تأثير أيديولوجي معين على بعض الشخصيات المذكورة بها.

7/1/2 فصول الرواية

تكون متن رواية 'سارقة الكتب' من تمهيد، وعشرة فصول، وخاتمة. بيان ذلك على النحو الآتي:

1. تمهيد: سلسلة جبال من الأنقاض.
2. الفصل الأول: دليل حفّار القبور.
3. الفصل الثاني: حركة اللامبالاة.
4. الفصل الثالث: كفاحي.
5. الفصل الرابع: المبتز.
6. الفصل الخامس: رجل الصافرة.
7. الفصل السادس: حامل الأحلام.
8. الفصل السابع: قاموس دودن الكامل.
9. الفصل الثامن: قاطفة الكلمات.
10. الفصل التاسع: الإنسان الغريب الأخير.
11. الفصل العاشر: سارقة الكتب.
12. الخاتمة: اللون الأخير.

بالنظر إلى هذه الفصول، يمكن ملاحظة أنها تحمل عناوين الكتب التي تدور حولها الأحداث داخل الرواية، أو على أقل تقدير يمكن القول إن هذه هي أهم الكتب التي أثّرت الرواية، سواءً حصلت عليها بطلّة الرواية بطريق السرقة أو الإهداء أو غير ذلك.

يمكن القول إنه تم تقييم هذا العمل الروائي على ثلاثة مستويات هي:

1. **التقدير الدولي:** سجلت الرواية ضمن قائمة الكتب الموجهة إلى فئة الشباب لعام 2007، كما جاءت ضمن قائمة الكتب الأفضل مبيعاً في النيويورك تايمز لأكثر من عشر سنوات.
2. **موقع Goodreads:** بلغ متوسط تقييم الرواية على هذا الموقع (4.37)، فيما أشارت 56% من تقييمات القراء إلى أن هذا العمل يحظى بدرجة (5). كما تلقت الرواية نحو 103.296 تعليماً أو مراجعة نقدية من جانب القراء باللغة الإنجليزية.
3. **عروض الكتب:** لقد نُشر عددٌ من المراجعات أو العروض في المجلات العلمية والصحف العالمية التي تشيد بهذه الرواية، وذلك مثل العروض التي كتبها كلٌّ من بيرجن (Bergin, 2006)⁽²⁶⁾، وأرداخ (Ardagh, 2007) بصحيفة الجارديان البريطانية The Guardian⁽²⁷⁾، وجرين (Green, 2006)⁽²⁸⁾، وبيرمان (Berman, 2006)⁽²⁹⁾، وبريس (Brace, 2006) بصحيفة الإندبندنت البريطانية The Independent⁽³⁰⁾، وغيرها الكثير.

2/2 المحور الثاني: عناوين الكتب المذكورة بالرواية

جاء في الرواية أن ليزيل ميمنجر " تملك أربعة عشر كتاباً، إلا أنها تعتقد بأن قصتها تقوم بالأساس على عشرة منها فقط. ومن بين هذه الكتب العشرة، سرقت ستة، وظهر واحدٌ على طاولة المطبخ، وصنع يهودي متخفٍ كتابين من أجلها، وسُلم الأخير لها من بعد ظهر يوم لطيف منغمس باللون الأصفر"⁽³¹⁾. وعندما تعمق الباحث في قراءة الرواية، وجد أنها نصت على سبعة عشر عنواناً من الكتب التي تعاملت معها بطلة الرواية، حيث أمكن تقسيمها إلى 4 فئات، كما بالجدول (1)، إذ ضمت الفئة الأولى: الكتب المسروقة، وعددها ستة كتب، والفئة الثانية: الكتب المهداة، وعددها سبعة كتب، والفئة الثالثة: الكتب المؤلفة، وتضم كتاباً واحداً، والفئة الرابعة: الكتب الأخرى، وعددها ثلاثة كتب، علماً أن هذه الكتب الثلاثة لم تشكل أهمية تذكر في سياق أحداث الرواية. وبذلك يتبين أن الكتب التي بدت ذات أهمية في سياق الأحداث تدور حول أربعة عشر عنواناً على وجه التحديد.

جدول (1) فئات وعناوين الكتب المذكورة بالرواية

عناوين الكتب	العدد	فئات الكتب
1. دليل حفّار القبور.	6	1 الكتب المسروقة
2. اللامبالاة.		
3. رجل الصافرة.		
4. حامل الأحلام.		
5. أغنية في الظلام.		

6. الإنسان الغريب الأخير.			
1. الكلب فاوست. 2. المنارة. 3. المراقب. 4. قاطفة الكلمات. 5. رجال الطين. 6. قاموس دودن الكامل. 7. كفاحي.	7	الكتب المهداة	2
1. سارقة الكتب: قصة قصيرة.	1	الكتب المؤلفة	3
1. قواعد تومي هوفمان. 2. شجرة الكرز. 3. الملازم العشر.	3	الكتب الأخرى	4

1/2/2 الفئة الأولى: الكتب المسروقة

سرت بطة الرواية ليزيل ميمنجر ستة كتب، هي:

1. كتاب دليل حفّار القبور The Grave Digger's Handbook

لقد أفرد كاتب الرواية في الفصل الثاني من روايته حديثاً مطولاً حول كتاب 'دليل حفّار القبور'. يعد هذا الكتاب بمثابة دليل استرشادي، من إصدار جمعية مقبرة بايرن، يشتمل على اثنتي عشر خطوة أو فصل، لتحقيق النجاح في حفر القبور. سرت ليزيل هذا الكتاب، كما تقول الرواية من بين الثلج بتاريخ 13 يناير 1939، وذلك بعدما انتهى حفّار القبور من دفن شقيقها. إن هذا الكتاب هو نقطة التحول الأولية في حياة بطة الرواية، ذلك أنه " في أول ليلة لها مع عائلة هوبيرمان، أخفت تحت فراشها آخر صلة لها بشقيقها، ألا وهي كتاب 'دليل حفّار القبور'، ... ويبدو أنه لم يكن من المهم حقاً أن تعرف ماهية محتوى هذا الكتاب. بل ما عناه لها هو الأمر الأكثر أهمية"⁽³²⁾. ولم تكن ليزيل تعرف القراءة والكتابة في هذه المرحلة المبكرة من حياتها الثقافية، وإنما كانت مرتبطة عاطفياً بهذا الكتاب الذي يعني لها المرة الأخيرة التي رأت فيها كلاً من شقيقها المتوفى وأمها الراحلة. وهنا، تُظهر الرواية أن كتاباً معيناً يمكن أن يكون الباعث الحقيقي للإنسان نحو القراءة، كما يرى الباحث أن هذه المسألة تتسحب على القارئ الذي تربطه بالكتب وقراءتها علاقة خاصة، وربما يروي قصته مع أحد الكتب الذي كان محفّراً له على الاهتمام بالقراءة

والمطالعة، مثلما يذكر هنري ميلر في كتابه 'الكتب في حياتي'،⁽³³⁾ ومثلما كان موقف بطلة الرواية في علاقتها بكتابتها الأول 'دليل حفّار القبور'.

2. كتاب اللامبالاة The Shoulder Shrug

رَكَز كاتب الرواية في الفصل الثاني حديثه حول كتاب 'اللامبالاة'. تذكر الرواية أن هذا الكتاب سرق بتاريخ 20 أبريل 1940، في عيد ميلاد الفوهر هتلر، حيث كانت المدة الفاصلة بين سرقة الكتاب الأول والكتاب الثاني نحو 463 يومًا. وهو "كتاب أزرق اللون، ذو كتابة حمراء محفورة على الغلاف، وتحت العنوان تظهر صورة صغيرة حمراء لطائر الوقواق"⁽³⁴⁾. كان هذا الكتاب واحدًا من الكتب الممنوعة من التداول في ألمانيا النازية، وهذا ما دعا إلى تقديمه إلى محرقة الكتب، وهنا يتساءل هوبيرمان - مستكراً - عن نوع التهديد الذي يمكن أن يحمله هذا الكتاب بالنسبة للشعب الألماني، كي يتم حرقه بين جملة الكتب المحروقة في ذلك الحفل الماجن. لقد اتضح لهوبيرمان - أثناء قراءة هذا الكتاب - أن بطل الرواية يهودي، ويظهر في هذا الكتاب بمظهر إيجابي، وهذا أمر لا يُعتفر، حيث يصف الكتاب قصة رجل غني، تعب من ترك الحياة تمر أمامه، ويصف وصوله إلى حالة من اللامبالاة بالمشاكل التي يعايشها الإنسان خلال حياته اليومية. وصف كاتب الرواية هذا الكتاب تحديداً بأنه: 'كتاب النار'؛ إذ سرقته بطلة الرواية من بين كومة النار المشتعلة في الكتب المحروقة. كما تقول ليزيل عن سرقة هذا الكتاب: "عليّ أن أسارع إلى الاعتراف بأن هناك فجوة كبيرة بين أول كتاب مسروق والثاني الذي تلاه. والنقطة الأخرى الجديرة بالملاحظة هي أن الأول قد سرق من الثلج، بينما سرق الثاني من النار. مع ضرورة عدم إغفال حقيقة أن الكتب الأخرى قد أعطيت لها أيضًا"⁽³⁵⁾. ورغم أن هوبيرمان قد أنكر عليها فعل السرقة هذه المرّة، إلا أنه شجعها على قراءة هذا الكتاب في قبو المنزل، بعد أن أخذ عليها وعدًا بعدم سرقة أي كتاب آخر في المستقبل. بيد أن ليزيل لم تستطع الوفاء بوعدّها، بسبب رغبتها الجامحة نحو القراءة وحب الكتب، فسرقت المزيد من الكتب لاحقًا.

3. كتاب رجل الصافرة The Whistler

جاء ذكر هذا الكتاب في الفصل الخامس من الرواية. وهذا هو الكتاب الثالث الذي كان له قصة مثيرة مع ليزيل، كما أنه هو أول كتابٍ تسرقه من مكتبة شخصية؛ إذ انجذبت إليه في أحد الأيام، أثناء زيارتها مكتبة رئيس البلدية، ففي البداية قدمت لها زوجة رئيس البلدية هذا الكتاب لتقرأه، وكانت تتردد بين الحين والآخر على المكتبة، لتقرأ بعض صفحات هذا الكتاب. وفي وقت لاحق، قررت ليزيل الاحتفاظ بالكتاب لنفسها عن طريق السرقة، ففي أواخر أكتوبر من عام 1941، تسللت هي وصديقها رودى - الذي كان يفكر أساسًا في سرقة الطعام - إلى منزل رئيس البلدية لسرقة هذا الكتاب. لقد وصف الكاتب هذا العمل بالكتاب العائم The Floating Book، وذلك في معرض الحديث عن سقوط الكتاب في نهر أمبر Amper River، وهو أحد الأنهار الألمانية - حيث أسقطه أحد أصدقاء ليزيل عمدًا، فقام رودى بالسباحة في النهر المثلج، واستطاع الإتيان بالكتاب. لقد كانت هذه هي المرة الأولى التي تُكنى فيها ليزيل، بشكل رسمي،

بأنها سارقة الكتب، حيث قال لها صديقها رودى: " وداعًا أيتها الخنزيرة، وتصبحين على خير، يا سارقة الكتب"⁽³⁶⁾. إن فعل السرقة وقع هذه المرة بطريقة مختلفة تمامًا عن المرتين السابقتين، وذلك عن طريق الدخول عنوةً إلى مكتبة رئيس البلدية عبر النافذة، والتسلل إلى حيث يوجد كتاب 'رجل الصافرة' على الرف، إذ قامت بالتقاطه وغادرت المكان في أسرع وقت. يضاف إلى ذلك أن ليزيل لم تكن تعرف عنوان هذا الكتاب من قبل، ولم تتعمد سرقة تحديدًا، وإنما اختارته من بين الصفوف، بشكل عشوائي، وهي في عجلة من أمرها، ثم مضت.

4. كتاب حامل الأحلام The Dream Carrier

خصص كاتب الرواية لهذا الكتاب فصلاً مستقلاً هو الفصل الخامس. وفي هذه المرة، تخبر ليزيل صديقها رودى بأنها مهمة بالحصول على كتاب آخر من منزل رئيس البلدية، وذلك بعد أن فرغت من قراءة كتاب 'رجل الصافرة'، كما قرأت كتاب 'اللامبالاة' وكتاب 'دليل حفار القبور' مرّاتٍ كثيرة. ولم تعد مهمة الآن إلا في إشباع رغبتها بالحصول على كتاب جديد. وفيما يبدو أن مصدر الحصول على الكتب في المستقبل كان متمثلاً، وبشكل أساسي، في مكتبة رئيس البلدية، حيث التنوع في أنماط المؤلفات المقترناة بتلك المكتبة، ما يجعلها تتجذب بشدة إلى ما بها من مقتنيات، في كل مرة تزور فيها المكتبة. وبطريقة لصوعية، تسرق ليزيل هذا الكتاب، بعد أن عبرت النافذة، إذ شعرت أن المسألة تبدو أكثر سهولةً في هذه المرة. تقول الرواية: " خلال بضع لحظات ثمينة، جابت الغرفة، وبحثت عن عنوان يشدها. في ثلاث أو أربع مناسبات، شارفت على أن تمد يدها وتأخذ كتابًا. حتى أنها فكرت في أخذ أكثر من واحد، إلا أنها لم ترد أن تخرق ما بدا كأنه نوع من النظام"⁽³⁷⁾. كان عنوان الكتاب المسروق هو 'حامل الأحلام'، وهو كتاب أحمر اللون، مع كتابة سوداء على الجانب، وكان هذا الكتاب على النقيض من كتاب 'رجل الصافرة'، من حيث المحتوى، إذ تحدث عن طفل لقيط أراد أن يكون قسًا أو راهبًا. لقد حرصت ليزيل على قراءة هذا الكتاب بشغفٍ، حتى أنها كانت تقرأ فصلين في كل يوم؛ فصل في الصباح قبل الذهاب إلى المدرسة، وفصل آخر بمجرد عودتها من المدرسة. وتذكر الرواية أيضًا أن ليزيل كانت تقرأ هذا الكتاب لليهودى ماكس القابع في قبو منزل عائلة هوبيرمان؛ إذ كان مريضًا، لا يقوى على شيء.

5. كتاب أغنية في الظلام A Song in the Dark

بعدما انتهت بطلاة الرواية من قراءة كتاب 'حامل الأحلام'، تطلعت إلى سرقة جديدة، إذ سرقت من مكتبة رئيس البلدية كتابًا بعنوان 'أغنية في الظلام'، علمًا أن كاتب الرواية لم يخصص فصلاً معينًا لهذا الكتاب، وإنما ذكره في سياق الأحداث المعروضة بالفصل السابع من الرواية. في هذه المرة، أصبح الأمر بالنسبة إلى ليزيل ميمنجر أكثر سهولةً، بدليل أنها ذهبت لوحدها، لم يصحبها أحدٌ من أصدقائها في تنفيذ عملية السرقة. لقد جذبها اللون الأخضر الذي تلون به هذا الكتاب، إذ لم تكن تمتلك من قبل كتابًا بهذا اللون، ضمن مجموعاتها من المسروقات. وفي صباح اليوم التالي، شرعت في قراءته بجوار نهر أمبر، على غرار ما جرت به عاداتها في السابق.

6. كتاب الإنسان الغريب الأخير The Last Human Stranger

هذا هو الكتاب الأخير الذي سرقته ليزيل من مكتبة رئيس البلدية، وقد أفرد له كاتب الرواية فصلاً مستقلاً هو الفصل التاسع بعنوان 'الإنسان الغريب الأخير'. يُذكر أنه بعدما أخذت ليزيل الكتاب وهمّت بمغادرة المكان، دخلت السيدة إلسا هيرمان فجأةً إلى المكتبة، إلا أنها لم تعنفها، ولم تتهمها بالسرقة، بل ذكرت أن ليزيل هي أكثر من يستفيد من هذه المكتبة بالفعل، قراءةً ومطالعةً. وبوجه عام، لا توجد أية معلومات كافية أو مهمة حول هذا الكتاب، إذ لم يذكر الكاتب إلا سطوراً قليلة حوله، بينما أقحم الفصل نفسه بالمزيد من القصص المتعلقة بنهاية أحداث الرواية بوجه خاص. لذا، لم يظهر أن هذا الكتاب كان له كبير أثرٍ على بطلته الرواية بشكل واضح، غير أنه كان آخر عهدٍ لها بمكتبة رئيس البلدية. وبعد قيام ليزيل بسرقة هذا الكتاب، حاولت أن تسرق كتاباً جديداً، حيث ذهبت إلى المكتبة لآخر مرةً بالفعل، بيد أنها لم تسرق شيئاً، وعلى العكس قامت بتمزيق أحد الكتب هناك، ثم كتبت رسالتها إلى إلسا هيرمان، تؤكد لها فيها على عدم مجيئها إلى المكتبة، وعدم السرقة في المستقبل، تقول ليزيل:

" عزيزتي السيدة هيرمان:

كما ترين، فقد كنت في مكتبك مرةً أخرى، وأتلفت أحد كتبك. كنت فقط غاضبةً جداً وخائفةً وأردت أن أقتل الكلمات. لقد سرقْتُ منك في السابق، أما الآن فقد دمرْتُ ما هو ملكك. آسفة. ولمعاقبة نفسي، أعتقد بأنني سأتوقف عن المجيء إلى هنا. هل هذه عقوبة على أي حال؟ فأنا أحب هذا المكان وأكرهه في الوقت نفسه، وذلك لأنه مليء بالكلمات. كنتِ صديقة لي على الرغم من أنني سببتُ لك الأذى، وعلى الرغم من أنني لا أحتمل (بحسبُ معنى هذه الكلمة في قاموسك) وأعتقد بأنني سوف أتركك وشأنك الآن. أنا آسفة على كل شيء. وشكراً لك مرةً أخرى. ليزيل ميمنجر" (38).

بهذه الرسالة، تنتهي عادةً السرقة عند بطلته الرواية في سياق أحداثها المتعاقبة، بينما يبقى شغفها الدائم بقراءة الكتب حاضراً معها في كل حين، وربما انشغلت بعد ذلك بتطوير مهارة الكتابة إلى جانب قراءة الكتب التي حصلت عليها في السابق.

2/2/2 الكتب المهداة

بطريقة أو بأخرى، وفي مناسبات اجتماعية وأخرى غير اجتماعية، أهدى إلى بطلته الرواية سبعة كتب مختلفة، هي:

1. كتابا الكلب فاوست Faust the Dog والمنازة The Lighthouse

أهدي هذان الكتابان إلى ليزيل بمناسبة عيد الميلاد، حيث اشتراها أبوها بالتبني هوبيرمان بنظام المقايضة، أي بمقابل عددٍ من السجائر التي يدخن. ويعد كتاب 'الكلب فاوست' من تأليف ماثيوس أوتلبيرغ Mattheus Otleberg، إذ احتوى على صور ورسومات وكرائكاتوريات جميلة لكلب من نوع جيرمان شيفرد. ولقد قرأت ليزيل هذا الكتاب نحو ثلاث عشرة مرةً، يساعدها في ذلك والدها هوبيرمان. أما بالنسبة لكتاب

'المنارة'، فإنه من تأليف امرأة تدعى إنغريد ريبنشتاين Ingrid Rippinstein. وكان هذا الكتاب أكبر قليلاً في الحجم من سابقه، ولذلك لم تقرأه ليزيل إلا تسع مرّات فقط.

2. كتاب كفاحي (My Struggle) MeinKampf

نظراً لأهمية هذا الكتاب وذيوع صيته بين أوساط المجتمع الألماني، خصص كاتب الرواية له فصلاً مستقلاً هو الفصل الثالث بعنوان 'كفاحي'. يمثل هذا الكتاب السيرة الذاتية للزعيم النازي أدولف هتلر، وهو من الكتب التي ذُكرت كثيراً ضمن محتوى الرواية، ولم تقم ليزيل بسرقة أساساً، كما لم ترغب في اقتناؤه، كونها مناهضةً أو على أقل تقدير ليست في صف الزعيم. وصل هذا الكتاب إلى ليزيل من طريقين؛ أحدهما من خلال صديقها اليهودي ماكس، إذ جاء حاملاً معه هذا الكتاب، زاعماً أنه أنقذ حياته، والآخر من خلال والدها هوبيرمان الذي حرص على اقتناء نسخة من الكتاب، بواسطة أعضاء الحزب النازي، آملاً أن يصبح عضواً في الحزب يوماً. وفي أحد الأيام، سألت ليزيل اليهودي ماكس: " هل هو كتاب جيد؟". فقال لها: إنه أفضل كتاب على الإطلاق... لقد أنقذ حياتي" (39).

شكل (1) صفحة عنوان كتاب 'كفاحي' لمؤلفه أدولف هتلر

لقد تولد لدى ليزيل شعورٌ بالفضول والرغبة الملحة في التعرف على كتاب 'كفاحي' الذي كان يحمله ماكس، فقد سبق أن سمعت عن الكتاب، ورأته عدّة مرات في رابطة الفتيات الألمانيات، لكنه لم يُقرأ، أو يستخدم مباشرةً في أنشطتهن. لقد سمعت بعض الإشارات عن عظمة هذا الكتاب، إلى جانب بعض الوعود بإتاحة الفرصة لدراسته في السنوات الدراسية اللاحقة. ولم يكن ماكس نفسه مهتماً بتقديم هذا الكتاب إلى ليزيل بمناسبة عيد ميلادها الثاني عشر، ولكنه قدم لها في المقابل هديةً أخرى. كانت هذه الهدية هي

عبارةً عن كتابي 'المراقب' و 'قاطفة الكلمات'، إذ كتب هذين الكتابين على صفحات كتاب 'كفاحي'، بعدما طمس هذه الصفحات أو قام بطلائها باللون الأبيض، إذ لم يُرد ماكس أن تقرأ ليزيل ذلك الكتاب، بما يضمه من أفكار نازية متعصبة، تدعو إلى الفخر بالعرق الآري والعصبية القومية.

3. كتاب المراقب The Standover Man

خصص كاتب الرواية لهذا الكتاب فصلاً مستقلاً هو الفصل الرابع بعنوان 'المبتر'. إن هذا العمل، في واقعه، كان مجرد مذكرات شخصية، ليس أكثر، يحكي من خلالها اليهودي ماكس قصة حياته بإيجاز شديد، معبراً عن نفسه على هيئة صورة الطائر الأسير أو المراقب، وفقاً لما جاء بالكتاب. وحيث إنه كان يملك بعض مهارات الكتابة، قام بقص مجموعة صفحات من كتاب 'كفاحي' لهتلر الذي لم يكن مرحباً بمحتواه منذ البداية، ثمّ طلاها كلها باللون الأبيض. وعندما جفت هذه الصفحات في قبو منزل عائلة هوبيرمان، حيث يختبأ ماكس، بدأ في مهمة كتابة قصته الفعلية، مستخدماً فرشاة صغيرة وطلاء أسود. وعندما انتهى أخيراً من عمله، قام بتقب الصفحات وربطها معاً بخيط، مشكلاً بذلك كتاباً جديداً مؤلفاً من ثلاث عشرة صفحة، ألا وهو كتاب 'المراقب'، ثمّ أهده لاحقاً إلى ليزيل، بمناسبة عيد ميلادها الثاني عشر، إذ لم يجد شيئاً يقدمه لها سوى ذلك. ويشير الشكل (2) إلى الصفحة الأولى من هذا الكتاب المعدل أو تلك المذكرات الشخصية، وفقاً لما جاء بالرواية، إذ يمكن ملاحظة آثار طمس صفحات الكتاب الأصلي لمؤلفه أدولف هتلر، والكتابة فوق الصفحات المطموسة بيدي اليهودي ماكس.

شكل (2) الصفحة الأولى من الكتاب المعدل (المراقب)

أفرد كاتب الرواية لهذا الكتاب فصلاً مستقلاً هو الفصل الثامن بعنوان 'قاطفة الكلمات'. اعتمد هذا الكتاب على ما تبقى من صفحات كتاب 'كفاحي' لهتلر، على غرار ما صنع ماكس مع كتاب 'المراقب' من قبل، إذ قام بنزع الصفحات المتبقية وطلاها بطبقة من الطلاء الأبيض، بحيث يسهل الكتابة عليها بعد أن تجف. وتجدر الإشارة أنه قد اشترك في هذا المشروع التعاوني للكتاب الجديد كلٌّ من ماكس وهوبيرمان وزوجته روزا، ثمَّ اشتركت معهم ليزيل في هذه المهمة مؤخرًا، كما عكف ماكس على طلاء غلاف الكتاب، وأعطاه عنوانًا جديدًا، ألا وهو 'قاطفة الكلمات'. لقد فكر ماكس في الكتابة عن كل ما حدث له حتى وصل إلى قبو مظلم في منزل عائلة هوبيرمان، كما حاول التعبير عن هذه الأحداث بالرسومات التي تعكس هذا الواقع. وبعد أن فرغ ماكس من كتابه الجديد، قرر أن يقدمه إلى ليزيل، كي تستفيد منه حين تكبر بدرجة كافية. أراد ماكس أن يكشف لبطله الرواية حقيقة ألمانيا النازية، وحقيقة من ينتمون إلى الحزب النازي، وكيف كانت أفعالهم باليهود، وما أحدثوه من خراب وقتل وتدمير أثناء تلك الحقبة من التاريخ الأوربي الحديث. يتشكل هذا الكتاب من مجموعة صغيرة من الأفكار الموجهة إلى ليزيل ميمينجر، إذ اشتمل على عددٍ من الرسومات والقصص، والصور ذات الشروحات التوضيحية المتعلقة بشتوتغارت، وألمانيا، والفوهرر، وذكريات عائلة ماكس اليهودية في محنتها- انظر الشكلين 3 و4.

شكل (4) صورة من إحدى صفحات الكتاب المعدل (قاطفة الكلمات)

شكل (4) صورة أخرى من إحدى صفحات الكتاب المعدل (قائفة الكلمات)

5. كتاب رجال الطين The Mud Men

حصلت ليزيل على هذا الكتاب في فبراير 1941 من قبل والديها هانز وروزا هوبيرمان، بمناسبة عيد ميلادها الثاني عشر، وهو كتاب مستعمل، تدور قصته حول أب وابن غربي الأطوار. لقد استمتعت ليزيل بقراءة هذا الكتاب نحو أربع مرّات متفاوتة. ويبدو أن هذا الكتاب لم يكن مؤثراً كثيراً في حياة ليزيل، إذ ذكر عرضاً في سياق أحداث الرواية، ولم تذكر الكثير من المعلومات المفيدة حوله.

6. قاموس دُودِن الكامل The Complete Duden Dictionary and Thesaurus:

خصص كاتب الرواية لهذا الكتاب فصلاً مستقلاً هو الفصل السابع. وهذا الكتاب عبارة عن قاموس شامل للغة الألمانية، نشره لأول مرّة كونراد دودن سنة 1880⁽⁴⁰⁾. وقد أعطت إلسا هيرمان هذا القاموس إلى بطلة الرواية على سبيل الإهداء، بطريق غير مباشر، كي يساعدها على تعلم الكلمات الألمانية الجديدة. ولكن يبدو أن قصة هذا الكتاب تختلف كثيراً عن قصص بقية الكتب السابقة؛ إذ أن زوجة رئيس البلدية كانت على علم بما تحيكه ليزيل من أمر السرقة في السابق، وبالتالي قامت بإبراز هذا القاموس في المرّة التي قدمت فيها ليزيل إلى المكتبة خلسةً، من وراء النافذة، حيث كانت مفتوحة عمداً، كي يسهل عليها الدخول إلى المكتبة، وملاحظة هذا القاموس، دون أية متاعب. بيد أن إلسا هيرمان لم تكن مكترثةً بمسألة سرقة الكتب، بل على الأرجح كانت لترحب بالفتاة، إذا ما جاءت إلى المكتبة بطريقة حضارية لائقة.

وعندما همت ليزيل بتفحص هذا القاموس، وجدت رسالة موجهة إليها من قبل السيدة إلسا زوجة رئيس البلدية التي اكتشفت عملية السرقة منذ مدة طويلة. تقول في رسالتها:

"عزيزتي ليزيل، أعلم بأنك ترين أنني مثيرة للشفقة وبغيضة (ابحثي عن معنى هذه الكلمة إذا كنت لا تعرفينها)، ولكن ينبغي أن أقول لك بأنني لست غبية جدًا لدرجة ألا ألاحظ آثار أقدامك في المكتبة. عندما لاحظت غياب أول كتاب، ظننت أنني غيرت مكانه ببساطة، ولكن بعد ذلك رأيت آثار قدمين على الأرض. وقد جعلني ذلك أبتسم. في الحقيقة، لقد شعرت بالسعادة لأنك أخذت ما هو حق لك. ثم ارتكبت خطأ، حيث ظننت بأن تلك هي نهاية المسألة. عندما عدت مرة أخرى، كان علي أن أغضب، إلا أنني لم أكن كذلك. سمعت دخولك الأخير، إلا أنني قررت أن أتركك وشأنك. فأنت لا تأخذين سوى كتاب واحد في كل مرة، وسوف يستغرق الأمر ألف زيارة حتى تختفي جميعها. أمني الوحيد هو أن تطرقي الباب الأمامي وتدخل المكتبة بطريقة أكثر تحضرًا. مرة أخرى، أنا أسفة لأنه لم يعد في إمكاننا الاستعانة بخدمات أمك بالتبني. وأخيرًا، أمل أن تجدي هذا القاموس مفيدًا وأنت تقرئين كتبك المسروقة. مع خالص التقدير، إلسا هيرمان"⁽⁴¹⁾.

لقد تسببت هذه الرسالة في إثارة الشعور بالذنب لدى ليزيل، إذ كان بإمكانها، منذ البداية، أن تدخل إلى المكتبة بطريقة مشروعة، وتحصل على ما تريد من كتب من غير طريق السرقة. وبهذه الرسالة تتخذ مرحلة الشغف بسرقة الكتب بعدًا جديدًا في حياة بطلة الرواية، إذ لم تزل متعلقة بالكتب، كما يبقى الولع بقراءتها أمرًا قائمًا وملازمًا لها أبدًا. علمًا بأن بطلة الرواية لم تتوقف عن سرقة الكتب بعد قراءة هذه الرسالة تحديدًا، بل جاءت إلى المكتبة مرة أخرى، وسرقت بالفعل كتابها الأخير بعنوان 'الإنسان الغريب الأخير' الذي ذكر في معرض الحديث عن فئة الكتب المسروقة.

3/2/2 الكتب المؤلفة

1. كتاب سارقة الكتب The Book Thief

ظهر هذا الكتاب في الفصل العاشر الأخير من الرواية بعنوان 'سارقة الكتب'. لقد دونت ليزيل قصتها على مجموعة من الأوراق المحزومة على هيئة كتاب، أعطته إياها السيدة إلسا هيرمان عندما زارتها بنفسها في منزل عائلة هوبيرمان، وذلك من أجل أن تعزز لدى ليزيل مهارة الكتابة، ولتقم بتسجيل قصتها أو مذكراتها الشخصية على صفحات هذا الكتاب الفارغ من أي محتوى، إذ لم ينصو على أية مادة قرائية بالفعل. وكانت هذه هي أول فرصة يتاح لبطلة الرواية أن تصبح مؤلفة أو كاتبة قصص، وليس مجرد قارئة ذات ذوق أدبي أو شغف بمطالعة الكتب. وهذا نص الحوار الذي جاء في الرواية، بين إلسا وليزيل، عندما زارتها إلسا، لأول مرة: '... مدت يدها إلى حقيبتها وأخرجت كتابًا أسود صغيرًا. لم يضم في صفحاته قصة، بل أوراقًا مسطرة. ... وقالت " بما أنك لن تقرئي أيًا من كتبني بعد اليوم، فربما قد ترغبين في كتابة واحد بدلًا عن ذلك'، سلمت الكتاب إلى ليزيل بكلتا يديها. وعليه، شرعت ليزيل في كتابة قصتها بعنوان

'سارقة الكتب: قصة قصيرة بقلم ليزيل ميمنجر' (42). وعندما اقتنعت ليزيل بأهمية أن تكتب قصتها، قالت لهذه السيدة: " إذا ما كتبتُ يوماً شيئاً وأنهيته، فسوف أقدمه لك لتقريئه" (43).

4/2/2 كتب أخرى

ضمت هذه الفئة ثلاثة كتب، ذُكرت عرضاً في آخر فصول الرواية، بيد أنه لم يكن لها أي دور حقيقي بالنسبة إلى ليزيل ميمنجر، ففي إحدى الزيارات، بينما كانت ليزيل تتفحص الكتب الموجودة على أرفف المكتبة، لفت انتباهها كتابٌ يحمل عنوان 'تحت شجرة الكرز Under the Cherry Tree'، وآخر بعنوان 'الملازم العشر The Tenth Lieutenant'. لم تقم ليزيل بسرقة هذين الكتابين على أي حال، وإنما ركزت على سرقة كتاب ثالث هو 'أغنية في الظلام'، وقد سبق الحديث عنه في المحور الخاص بالكتب المسروقة آنفاً. وفي مرةٍ أخرى، بعدما كتبت ليزيل رسالتها الخاصة إلى إلسا هيرمان، مؤكدةً فيها أنها لن تأتي مرةً أخرى إلى مكتبها، ولن تسرق الكتب في المستقبل، قامت بجولة سريعة في المكتبة، إذ مررت أصابعها على بعض عناوين الكتب الموجودة بأرفف المكتبة، وكان من بينها كتابٌ يحمل عنوان 'قواعد تومي هوفمان The Rules of Tommy Hoffmann'، وهو الكتاب الثالث الذي ذكر في سياق الأحداث.

3/2 المحور الثالث: دوافع سرقة الكتب

يشير كاتب الرواية إلى أنه " إذا كانت هناك سمة أكيدة تُميّز ليزيل ميمنجر، فهي أن سرقتها لم تكن بلا مبرر. فهي تسرق الكتب على أساس حاجتها فقط" (44). وعليه، يمكن أن نفهم أن عادة سرقة الكتب عند بطلة الرواية لم تنشأ إلا من قِبل دوافع معينة، حاولت هذه الدراسة أن ترصدها، إذ يمكن حصر هذه الدوافع في النقاط الأربع الآتية:

1/3/2 الدافع العاطفي

لقد كانت ليزيل بطلة الرواية مغمورةً بالبكاء على فقدان أخيها الصغير الذي صارح الموت أثناء رحلتها مع أمهما إلى مدينة ميونخ، حيث سيتم وهبهما لأسرة تتبناهما وترعاهما. وقد حضرت ليزيل مشهد دفن شقيقها، إذ لاحظت لأول مرةٍ في حياتها، كتاباً يسقط بطريق الخطأ من يدي حفّار القبور، واستقر في الثلج؛ جاء في الرواية ما نصه: "... سقط كتابٌ أسود من جيب معطفه من دون أن ينتبه" (45)، حيث سارعت ليزيل بدافع وجداني عاطفي، وقتذاك، إلى التقاط هذا الكتاب الذي حمل عنوان 'دليل حفّار القبور'. لقد احتفظت بهذا الكتاب لنفسها، وهي بعدُ لم تعرف موضوعه، ولا عنوانه، ولم تعرف القراءة والكتابة أصلاً، ولكنها بدت مولعةً بهذا الكتاب تحديداً، لأنه أصبح مرتبطاً نوستالجياً بقصة دفن أخيها. وبذلك، فإن دافع السرقة هنا إنما يدور حول عاطفة الأخوة بالمقام الأول، وبدا الأمر كما لم يكن سرقة غير متعمدة، لمن تأمل.

2/3/2 دافع الغضب والكراهية

لقد تضافر الكثير من العوامل التي حملت ليزيل على القيام بسرقتها للمرة الثانية، كما أن فعل السرقة في هذه المرة قد حفّز ما سيحدث من أحداث مستقبلية. من الجدير بالذكر في سياق هذا الطرح أنه

منذ فترة حكم هتلر، تصاعدت الحفلات الداعية إلى حرق الكتب في ألمانيا النازية بهدف القضاء على الكتب الممنوعة من التداول التي لا تتوافق مع الاتجاهات الأيديولوجية للفكر النازي، إذ حُرقت الآلاف من الكتب، في محاولة لقمع الآراء والأفكار المختلفة، فكان يؤتى بهذه الكتب في شاحنات، ثمّ تضرم النيران في أحد الميادين، مثل ميدان الأوبرا ببرلين، بحيث تلقى الكتب في النيران، مصحوبةً بالهتافات المضادة لها ولمؤلفيها، مثل أعمال كارل ماركس والكتابات العبرية وغيرها⁽⁴⁶⁾. وجاء في رواية سارق الكتب أن إحدى الصحف الألمانية التي تدعى مولشيغ اكسبريس أعلنت أن حريقًا احتفاليًا سيقام في ساحة البلدة، ودعت الشعب الألماني إلى حضور الحفل، حيث نصت الصحيفة على أنه "ينبغي تقديم أي مواد، بما في ذلك الصحف، والملصقات، والكتب، والأعلام، وأي مواد دعائية صادرة عن أعدائنا، إلى مكتب الحزب النازي في شارع ميونخ"⁽⁴⁷⁾. لقد فُدر لبطلة الرواية أن تشهد إحدى حفلات حرق الكتب، حيث شكل كلٌّ من الغضب والكراهية الدافعين الذين غدّيا رغبتها في سرقة كتاب 'اللامبالاة' الذي هو الكتاب الثاني في جعبتها من السرقات، إذ يبدو أن هذا الكتاب قد نجا من الحريق بفعل الرطوبة. ويكمن دافع الغضب والكراهية عند بطلة الرواية في شخصية الفوهرر هتلر، الرجل الذي أفسد وخرّب ودمّر، وربما كان سببًا في اختفاء والدتها أو موتها، وغيرها من تحديات ومآسٍ عاشتها الفتاة منذ الصغر، فأرادت أن تحصل على الانتقام من خلال سرقة هذا الكتاب والاحتفاظ به لديها، رغم كونه في عداد الكتب المحروقة، ومن ثمّ التقطت الكتاب من بين النار لتقرأه، ولتحاول أن تفهم الداعي من حرقه وغيره من أعمال فكرية من جانب الحزب النازي.

3/3/2 الدافع الانتقامي

حكم الباحث على الدافع نحو سرقة كتاب 'رجل الصافرة' من قبل بطلة الرواية- وهو الكتاب الثالث في سياق الأحداث- بأنه دافع انتقامي؛ ذلك أن ليزيل قد أرادت الانتقام بطريقتها الخاصة من عائلة هيرمان التي أعفت روزا هوبيرمان- أمها بالتبني- من خدماتها المتعلقة بغسيل الملابس وكيفية، إذ اتخذت هذه العائلة إجراءات تشفوية بسبب حالة الحرب الراهنة. وبالطبع، لم تتقبل ليزيل فكرة الإغفاء من الخدمة، سيما وأن هذا هو آخر منزل عائلات ألمانية تتعاملُ معه أسرتها، كما لم يكن ثمّ مصدرٌ آخر للدخل، يمكن أن تحقّقه عائلة هوبيرمان في المقابل. ومن هنا، فإنها أرادت الانتقام بدافع الولاء الأسري لعائلتها، قائلةً لصديقتها رودي شتاينر الذي اشترك معها في السرقة هذه المرّة: "لقد طردا أمي"⁽⁴⁸⁾. لقد رأّت ليزيل أن سرقة هذا الكتاب هو حق مشروع لها، فيما لم تدرك حقيقة أنها قد تورطت في جريمة السرقة المتعمدة بطريقة أقرب إلى اللصوصية، كما أنها بدأت في هذه المرحلة تعرف بأنها سارقة الكتب بالفعل.

4/3/2 دافع الولع بقراءة الكتب

في مرحلة متقدمة، أصبح لدى بطلة الرواية ذوقٌ أدبي، وبانتت تضيق ذرعًا من قراءة الكتب التي حصلت عليها في السابق، فقد قرأتها عدة مرّات، وأفادت منها على نحو ما. والآن تجد رغبتها الجامحة في التسلل إلى منزل عائلة هيرمان، حيث مكتبة رئيس البلدية، من أجل الحصول على كتابٍ جديد، يوافق

رغبتها، أيًا كان موضوعه، فهي تسعى دائمًا إلى القراءة والتثقيف الذاتي. وعليه، فإن دافع الولع بقراءة الكتب ارتبط كثيرًا بولعها نحو سرقة كتاب 'حامل الأحلام'، بعدما انتهت من قراءة كتاب 'رجل الصافرة'، إذ أصبحت مهتمةً بإشباع رغبتها في الحصول على كتابٍ جديدٍ دائمًا. كما كان هذا الدافع هو المحفز لها عندما رغبت في سرقة الكتب التالية، مثل كتاب: 'أغنية في الظلام'، و'قاموس دودن الكامل'، وذلك الكتاب الأخير بعنوان 'الإنسان الغريب الأخير' الذي سرقت في آخر مرة تزور فيها مكتبة رئيس البلدية. وفي نهاية الرواية، يلازمها هذا الدافع أيضًا، فعندما حدث قصف جوي لمدينة مولتشنغ، كانت ليزيل تحمل بين يديها كتابًا، إذ استمرت في حمله، كما لو كانت تتشبث بالكلمات التي أنقذتها.

4/2 المحور الرابع: تعلم مهارات القراءة والكتابة

من خلال قراءة هذه الرواية، يمكن تقسيم المراحل التي مرّت بها بطلة الرواية في سبيلها إلى تعلم مهارات القراءة والكتابة، وما دار بين ذلك من مواقف وأحداث، إلى أربع مراحل أساسية، هي:

1/4/2 مرحلة الأمية

أوضحت الرواية أنه عندما التحقت ليزيل بالمدرسة الحكومية بمدينة ميونخ، ظهر أنها عاجزةً تمامًا عن القراءة والكتابة، حيث أُدرجت بشكل مهين في صف الأطفال الأصغر سنًا الذين بدأوا للتو في تعلّم الأبجدية الألمانية، كما أنها وُصفت بين زملائها في الصف بالغباء. ومن جانبٍ آخر، لم يكن في منزل عائلة هوبيرمان أي مجال للحصول على المساعدة في أمور الدراسة، ولم يكن أيضًا ثمة كتب بهذا المنزل، يمكن للفتاة أن تستعين بها، باستثناء الكتاب الوحيد الذي سرقت ليزيل لأول مرة، ألا وهو 'دليل حفّار القبور'. وعلى الرغم من ولع ليزيل بسرقة الكتب لاحقًا، إلا أنها لم تقم بسرقة الكتب المدرسية إطلاقًا، مع ما كانت تشعر به من رغبة جامحة في سرقة كتاب من رف كتب المدرسة، إلا أنها خشيت من العقاب الذي ربما كان الزاجر أو الرادع بالنسبة إليها. أضف إلى ذلك أن فشلها في القراءة أمام معلمتها في الصف، منذ بداية التحاقها بالمدرسة، ربما كان الدافع وراء عدم اهتمامها بسرقة الكتب المدرسية، حسبما أفادت الرواية⁽⁴⁹⁾. ومن المفارقات المثيرة للاهتمام في هذه المرحلة أن ليزيل كانت سارقة الكتب، ولكنها في المقابل عاجزة عن قراءتها، إذ لم تكن تعرف أية كلمة ألمانية بكتاب 'دليل حفّار القبور'، كما سألتها والدها عن الكلمات التي تستطيع قراءتها فعليًا، لكنها لم تستطع أن تقرأ شيئًا. ومن ثمّ، وجد والدها أن المهمة ليست باليسيرة. وعلى أي حال، لم يكتب لهذه المرحلة أن تطول كثيرًا، بسبب عدة مؤثرات خارجية حدثت في المستقبل، مثل:

1. التربية المنزلية التي تلقّتها ليزيل، بمساعدة هانز هوبيرمان.
2. تشجيع اليهودي ماكس لها على القراءة، إذ قدّم لها كتابين اثنين.
3. الزيارات المتعاقبة لمكتبة رئيس البلدية، والاطلاع على ما بها من كتب، ما ساعدها على إثراء عاداتها القرائية يوميًا بعد يوم.

4. تشجيع إلسا هيرمان لها على القراءة داخل مكتبة رئيس البلدية، فضلاً عن تشجيعها على الكتابة في مرحلة متقدمة.

2/4/2 مرحلة تعلم مهارة القراءة

لقد بدأت هذه المرحلة عند بطله الرواية على استحياء، وذلك عندما لاحظ والدها، بين يديها، في إحدى الليالي نسخة من كتاب 'دليل حفّار القبور'، إذ سألتها إن كانت ترغب في قراءته، فرحبت بذلك، وشعرت أنها محظوظة للغاية بأن والدها هو من اكتشف هذا الكتاب داخل المنزل، وأنه أيضاً السبب الرئيسي في تعليمها وتثقيفها. لقد دونت ليزيل هذه الحقيقة بعد مرور أربع سنوات من إقامتها مع هذه العائلة، إذ كتبت تقول في مذكراتها الشخصية- أو كتاب 'سارقة الكتب'-: " ولم تكن المدرسة هي التي ساعدتني على تعلّم القراءة. وإنما يعود الفضل في ذلك لبابا. يرى الناس بأنه ليس ذكياً جداً، وصحيح أنه لا يقرأ بسرعة كبيرة، إلا أنني سأدرك قريباً أن الكلمات والكتابة قد أنقذت حياته في الواقع. أو على الأقل، الكلمات والرجل الذي علّمه كيف يعزف على الأكورديون"⁽⁵⁰⁾. وحينما أخذ والدها في قراءة كتاب 'دليل حفّار القبور'، أدرك صعوبة النص، وأن هذا الكتاب هو بالكاد ملائم لطفلة في عمرها، كما واجه بدوره صعوبة في قراءة بعض الكلمات الألمانية، فضلاً عن مدى كآبة المحتوى من حيث هو متصل بدفن الموتى ونحو ذلك. ولذا، سألتها هوبيرمان عن الدافع وراء قراءة هذا الكتاب، قائلاً: " لماذا تريد فتاة لطيفة مثلك أن تقرأ مثل هذا الكتاب؟"⁽⁵¹⁾. ولكن يبدو أن الفتاة وجدت رغبةً ملحةً في قراءته، وبدت متحمسةً كثيراً إلى ذلك، فربما أرادت التأكد من أن شقيقها قد دُفن بالطريقة الصحيحة، وفقاً للإرشادات الواردة بالكتاب. لقد اتبع هوبيرمان تقنية تعليمية مفيدة منذ البداية، ألا وهي تسجيل الكلمات الجديدة بقلم رصاص على ورق الصنفرة، قائلاً لها: " دعينا نبدأ من الصفر"⁽⁵²⁾، إذ بدأ في تعليمها حروف الأبجدية الألمانية.

هذا، وقد تنوعت الطرائق أو السبل التي اتبعها هوبيرمان في تعليم ليزيل مهارات القراءة، منها:

1. تسجيل الكلمات على وسيط مادي (أوراق الصنفرة، أو حائط القبو).
2. التدريب على الكلمات الجديدة من خلال رسم دائرة حول كلٍ منها.
3. قراءة الكلمات بصوتٍ عالٍ.
4. التعلم المعتمد على القراءة من الكتب مباشرةً.
5. اختيار الوقت المناسب للتعلم، والذي عادةً ما يكون في منتصف الليل، أو في فترة ما بعد الظهر.

6. اختيار البيئة المناسبة للتعلم، سواءً في قبو المنزل، أو بجوار نهر أمبر، حيث تدرّب هوبيرمان على عزف الأكورديون عند هذا النهر سابقاً.

3/4/2 مرحلة القراءة في مكتبة رئيس البلدية

شهدت هذه المرحلة تحولاً مثيراً للأهمية في حياة بطله الرواية، فعندما ذهبت إلى منزل رئيس البلدية لأداء مهمة كلفت بها من قبل أمها بالتبني روزا هوبيرمان، لاحظت وجود مكتبة شخصية تخص

زوجة رئيس البلدية، إذ انبهرت كثيراً بما لم تشاهده من قبل في حياتها المتواضعة، حيث كان " كل جدار مسلح برفوف مزدحمة ومكتظة. بالكاد يظهر طلاء الحائط. هناك، رأت جميع الأنماط والأحجام المختلفة للحروف المطبوعة على الكتب السوداء، والحمراء، والرمادية، والملونة بكل لون. إنه أجمل مشهد رأته ليزيل ميمنجر في حياتها"⁽⁵³⁾. إن زيارة مكتبة رئيس البلدية كشفت عن بعض مظاهر الولع بحب الكتب لدى بطلة الرواية، والذي سوف يتحول في مرحلة متقدمة إلى ولع مفرط بالسرقة. يصف زوساك ذلك الموقف قائلاً: " ببطء تقلصت الغرفة، حتى استطاعت سارقة الكتب أن تلمس الرفوف على بعد بضعة خطوات صغيرة. مرّت ظاهر يدها على طول الرف الأول، واستمعت إلى صوت أظافرها وهي تنزلق عبر كل كتاب. ... استخدمت كلتا يديها، وهي تسابقهما على رفٍ تلو الآخر. ... في عدّة مناسبات، شارفت على سحب كتاب من مكانه، إلا أنها لم تجرؤ على إزعاج هذه الكتب، فقد كانت مثالية جداً"⁽⁵⁴⁾. لقد سمحت زوجة رئيس البلدية ليزيل بالدخول إلى المكتبة للمرة الثانية، وأن تقوم بسحب أحد الكتب لتتصفحه. إن ليزيل لم تكتفِ بسحب كتاب واحد، بل أخذت في سحب الكتاب تلو الآخر، حتى تجمع لها نحو نصف دزينة أو دسنة من الكتب. كما اعتادت ليزيل في كل مرة تذهب إلى منزل رئيس البلدية أن تدخل إلى المكتبة الشخصية هناك، فتجلس تطالع الكتب وتقرأ بضعة فقراتٍ من كل كتابٍ يقع بين يديها، إلى جانب حرصها على حفظ الكلمات الجديدة، لتسأل عنها والدها لاحقاً. لقد بدأت ليزيل في الشعور بمعاني القوة، وذلك حينما كانت تتردد على هذه المكتبة الشخصية، حيث تقرأ الكتب هناك، وتتعلم الكلمات الجديدة، أو ربما تتمكن من تركيب جملة فصيحة بنفسها. ومن شأن هذا السلوك أن يكون له أثرٌ عليها في المستقبل، حينما تملك القدرة على الكتابة، وتستطيع بذلك أن تدون مذكراتها الشخصية بنفسها.

4/4/2 مرحلة تعلم مهارة الكتابة

يمكن القول إن تعلم مهارة الكتابة بالنسبة لبطلة الرواية في هذه المرحلة قد استند إلى عددٍ من الروافد المهمة، هي:

1. الاعتماد على الدروس المدرسية التي تلقفتها ليزيل، فيما يتعلق بتطوير مهارة الكتابة لديها، إذ تدرّبت على كتابة الرسائل الخاصة، وألّزمت بكتابة رسالتين في البداية، إحداهما إلى صديق، والأخرى إلى شخص ما في صف دراسي آخر، وقد فعلت.
2. القيام بكتابة الرسائل القصيرة إلى أمها التي تركتها لأسباب غير واضحة، منذ بداية القصة، حيث ذكرت في هذه الرسائل جميع ما مرّت به من أحداث، أثناء إقامتها في منزل عائلة هوبيرمان. رغم ذلك، فلم تُجدِ رسائلها إلى أمها نفعاً، ولم تتلقَ ليزيل أي رد من أمها خلال فترة إقامتها مع هذه العائلة.
3. القراءة المتواصلة للكتب التي وصلت إليها ليزيل، سواءً بطريق السرقة أو الإهداء أو غيرها، حتى اتقنت في نهاية الأمر مهارات الكتابة.

4. اعتمادها على قاموس دودن الكامل، كمصدر مرجعي، بعدما حصلت عليه من مكتبة رئيس البلدية، إذ تعرفت من خلال هذا القاموس على المزيد من الكلمات الألمانية الجديدة، كما كسبت المفردات والتعابير اللغوية اللازمة من أجل كتابة قصتها القصيرة 'سارقة الكتب'، في وقت لاحق.

5. تشجيع السيدة إلسا هيرمان لها على القيام بالكتابة، إذ أهدت لها كتابًا يضم بين جنباته صفحات بيضاء خالية، بحيث يُترك الأمر للفتاة كي تكتب قصتها على هذه الصفحات. وقالت لها إلسا: "يمكنك بالتأكيد الكتابة، فأنت تكتبين بأسلوب جيد جدًا"⁽⁵⁵⁾. وعليه، فإن ليزيل لم تتخذ القرار بالكتابة من تلقاء نفسها، عندما كتبت قصتها القصيرة بعنوان 'سارقة الكتب'، بل اعتمدت على نصيحة السيدة إلسا لها بمزاولة الكتابة في هذه المرحلة من عمرها، بعد أن اتقنت مهارات القراءة، على الحقيقة.

5/2 المحور الخامس: العادات القرائية لسارقة الكتب

يمكن إحصاء أبرز العادات القرائية المرتبطة ببطلة الرواية في النقاط الأربعة الآتية:

1/5/2 الحرص على القراءة والمطالعة

أوضحت الرواية، في غير موضع، أن ليزيل بدت حريصةً بشكل دائم على القراءة والمطالعة، وكانت تبذل في ذلك ما تملك من وقت لتسهر طوال الليل، كي تُتَمَّ قراءة أحد الكتب المولعة بقراءتها. حدث ذلك معها حينما انتهت من قراءة الفصل الحادي عشر من كتاب 'دليل حفّار القبور' فجراً، ولم يبقَ سوى الفصل الأخير 'احترام المقبرة'، إذ أصرت على إيقاظ والدها هوبيرمان، والشروع في القراءة حتى الصباح. جاء في الرواية ما نصه: "عندما قرّرت كتابة قصتها، كانت تتساءل متى بالضبط تحولت الكتب والكلمات من مجرد أمرٍ تهتم به إلى أمرٍ يعني لها كل شيء"⁽⁵⁶⁾.

2/5/2 توثيق الكلمات والمفردات الجديدة

تحرص ليزيل على حفظ أو توثيق الكلمات الجديدة التي لم تعرفها من قبل، بحيث تسأل عنها والدها هوبيرمان لاحقاً، كما تعلمت منه أيضاً أن تسجل هذه الكلمات على حائط القبو، أو ربما سجلتها في ورق الصنفرة الخاص بالدها أو أي وسيلة متاحة أمامها، بحيث يسهل عليها حفظها مرّةً بعد أخرى، حتى ترسخ هذه الكلمات في ذهنها وتتطور مهارات القراءة لديها بطريقة صحيحة. هذا إلى جانب الرجوع إلى القاموس اللغوي 'قاموس دودن الكامل'، من أجل معرفة معاني هذه الكلمات الجديدة والتثبت من دلالاتها.

3/5/2 اتباع استراتيجية إعادة القراءة

يقصد بهذه الاستراتيجية أن يقوم المرء بإعادة قراءة الكتاب مرّةً بعد أخرى، ما يعزز من مهارة القراءة لديه، وينمي معدل سرعته في القراءة، ويرسخ حفظه لما قرأ من نصوص، إذ أن إعادة القراءة تعد بمثابة متعة خاصة، لا تقل أهميةً عن متعة قراءة النص لأول مرّة. وهنا، ترى الباحثة الفرنسية لورا مورا Laure Murat أن إعادة القراءة هي سلوك مرتبطٌ بمن لديهم شغف بالمطالعة، وأن من فوائد القيام بهذا السلوك: تقصي ما يمكن أن يحتويه النص المقروء من أخطاء، والتحقق من صحة المعلومات المقدمة،

والتمتع من جديد بالمتعة التي قدمتها القراءة الأولى، كما لو كانت إعادة قراءة النص بمثابة قراءة جديدة له في كل مرة⁽⁵⁷⁾. لقد دأبت ليزيل على إعادة قراءة الكتب التي وقعت بين يديها، أو حصلت عليها بطريق السرقة أو الإهداء، فقد أشارت الرواية إلى أنها قرأت كتاب 'الكلب فاوست' ثلاث عشرة مرة، وكتاب 'المنارة' تسع مرّات، وكتاب 'رجال الطين' أربع مرّات، إلى جانب استمتاعها بقراءة كتاب 'اللامبالاة' مرّات عدة، فضلاً عن تصفحها كتاب 'دليل حفّار القبور' كل ليلة تقريباً قبل النوم، حتى بلغت حد الملل من قراءة هذه الكتب، وأخذت تفكر في البحث عن الجديد والمزيد.

4/5/2 القراءة للغير بغرض التسلية والمواساة

لقد بدا سلوكاً غريباً تقوم به بطلة الرواية في أكثر من موقف، إذ حرصت على أن تقرأ لغيرها، بغرض تسليته ومواساته، سيما إذا تعذر عليه أمر القراءة، سواءً بسبب المرض أو لعدم المعرفة بالقراءة والكتابة رأساً، وهذا مما يمكن أن يدخل تحت مفهوم العلاج بالقراءة، فربما يستعان بهذا النوع من العلاج المعرفي من أجل تخفيف حالة الاكتئاب⁽⁵⁸⁾ أو القلق الذي يساور بعض الأشخاص، سيما في مثل تلك الظروف التي شهدها الشعب الألماني خلال الحرب العالمية الثانية. لقد حدث ذلك مع اليهودي ماكس حينما مرض مرضاً شديداً، وكانت ليزيل تأتي إليه في قبو منزل عائلة هوبيرمان، وتقرأ له كتاب 'رجل الصافرة' وكتاب 'حامل الأحلام'. كما حدث ذلك مرّة أخرى، عندما قرأت لجارتها السيدة هولتزابيل كتاب 'حامل الأحلام' المفضل لدى هذه الجارة التعيسة، وذلك على سبيل التسلية لها، حينما فقدت ابنها أثناء الحرب. وفي موقف آخر، أثناء إحدى الغارات الجوية، اجتمع أهالي العائلات الألمانية الفقيرة في أحد الأقبية، حيث بدا هناك ضجيجٌ وفوضى، فأخرجت ليزيل كتاب 'رجل الصافرة'، وأخذت في القراءة لإسكات هذا الضجيج شيئاً فشيئاً، حتى سيطر الهدوء على المكان، وبات الكل مستمعاً إلى صوت ليزيل، وهي تقرأ ذلك الكتاب. لقد اشتمل الكتاب تحديداً على قصة طريفة، تشير إلى رجل يفر من مسرح الجريمة، وهذا ما وافق حالتهم التي يعيشونها الآن، في ظل هذه الأيام العصيبة، فاستمع الكبار والصغار إلى القصة بإنصات وهدوء، حتى انتهت ليزيل من قراءة الكتاب كاملاً. كما تكرر مشهد القراءة للجيران أثناء هذه الغارات مرّات ومرّات تالية.

6/2 المحور السادس: التأثير الأيديولوجي للكتب المذكورة بالرواية

جاءت رواية 'سارقة الكتب' في عشرة فصول، يدور كل فصل تقريباً حول أحد الكتب التي أثّرت في حياة بطلة الرواية أو حياة بعض الشخصيات البارزة التي ظهرت بالرواية أيضاً. ولقد رأيتُ أنه من المناسب، في ضوء هذا المحور، أن أعرض أبرز ملامح التأثير الأيديولوجي لبعض الكتب المذكورة في الرواية، وذلك على النحو الآتي:

1/6/2 التأثير الأيديولوجي لكتاب 'دليل حفّار القبور'

يتمثل واقع التأثير الأيديولوجي لكتاب 'دليل حفّار القبور' على بطلة الرواية تحديداً من حيث:

1. يمثل هذا الكتاب نهاية مرحلة سابقة من حياتها مع عائلتها الشيوعية في الأصل، وبداية مرحلة جديدة مع عائلة أخرى.

2. يشكل هذا الكتاب عاملاً إيجابياً لفتاة في سبيل تحولها من مرحلة الأمية إلى مرحلة القراءة والكتابة، رغم أن المحتوى الموضوعي للكتاب لا يناسب فتاة بعمرها، وهي لم تزال على وشك البلوغ.

3. يعبر هذا الكتاب عن العلاقة الوثيقة مع بطلة الرواية؛ كونه أول كتاب يظهر في حياتها، ويدفعها إلى الرغبة في حب الكتب، بل والحصول على المزيد منها في المستقبل.

2/6/2 التأثير الأيديولوجي لكتاب 'اللامبالاة'

بالعودة إلى مسألة حرق الكتب، يمكن القول إن الدافع وراء حرق هذا الكتاب، أو غيره من الكتب المحروقة، إنما كان بسبب التأثير الأيديولوجي الذي يمكن أن يحدثه هذا الكتاب على الشعب الألماني، متمثلاً ذلك في إثبات البطولة ومشهد الإيجابية بالنسبة لليهود، وهو ما يخالف الأيديولوجية النازية التي تؤكد على هيمنة العرق الآري في المقابل، ونبذ كل ما يخالف ذلك. لقد تأثرت بطلة الرواية بمحتوى هذا الكتاب، بل وقرأته عدة مرّات، إذ استطاعت أن تتبنى موقفاً معادياً للنازية التي كانت تملي على الألمان حرق الكتب لدوافع عنصرية بغیضة.

3/6/2 التأثير الأيديولوجي لكتاب 'كفاحي'

يعد كتاب 'كفاحي' واحداً من الكتب التي كان لها تأثيرٌ أيديولوجي ملحوظ على عددٍ من الشخصيات المذكورة بالرواية، وذلك من حيث:

1. أن هانز جونيور ابن هوبيرمان، وهو أحد الشخصيات المذكورة عرضاً بالرواية، بدأ متعصباً جداً للنازيين، وحاول أن يقدم اقتراحاً على ليزيل، حينما وجدها تقرأ كتباً غير ألمانية، بضرورة قراءة مواد أكثر ملائمةً، سيما كتاب 'كفاحي' لهتلر، بدلاً من تلك المواد التي تقرأها حالياً.

2. أن هوبيرمان المناهض للفكر النازي اضطر، في أحد الأيام، إلى شراء نسخة مستعملة من كتاب 'كفاحي'، من أجل التأكد من الطلب الذي قدمه بشأن عضويته بالحزب النازي.

3. أصبح هذا الكتاب مرتبطاً فعلياً بحياة اليهودي ماكس، وأنه أنقذ حياته، أي من التعرض للأذى من جانب الحزب النازي، بينما كان مسافراً على متن القطار، كي يصل إلى منزل عائلة هوبيرمان، ليحط ضيفاً عليهم، حتى أنه جلس وقال لنفسه يوماً: " لا ينبغي أن تبدو خائفاً. اقرأ الكتاب. وابتسم. إنه كتاب رائع - أعظم كتاب قرأته في حياتي" (59). وفي أثناء هذه الرحلة، بدأ منشغلاً بقراءة الكتاب داخل القطار، ليوحى لمن يراه أنه في صف الفوهرر وأحد أتباعه المخلصين. كما حرص ماكس على الاحتفاظ بهذا الكتاب في يده طيلة الرحلة.

4/6/2 التأثير الأيديولوجي لكتاب 'حامل الأحلام'

قرأت ليزيل كتاب 'حامل الأحلام' لجارتها هولترافيل بناءً على طلب الأخيرة، إذ تأثرت بمحتوى هذا الكتاب، وما انضوي عليه من قصة مثيرة للاهتمام، فأرادت من ليزيل أن تقرأ هذا الكتاب في منزلها،

وذلك في مقابل المقايضة على بعض أكياسٍ من القهوة التي يمكن أن تقدمها إلى عائلة هوبيرمان. وعندما فرغت ليزيل من قراءة كتاب 'رجل الصافرة'، شرعت في قراءة كتاب 'حامل الأحلام'، إذ أصبحت جلسات القراءة لجارتها أمرًا اعتياديًا بالنسبة إلى بطة الرواية.

7/2 المحور السابع: الرسائل المستهدفة من الرواية

يمكن استخلاص أبرز الرسائل التي حرص كاتب الرواية على إيصالها إلى المتلقي في هذه النقاط:

1. لعل أبرز رسالة تؤكد عليها هذه الرواية تتلخص فيما يمكن التعبير عنه بـ 'قوة الكلمات The Power

Of Words'، ما يعني أن الكلمات كانت المحفز الأساسي لبطلة الرواية نحو سرقة الكتب، فرغم أنها سرقت أول كتاب لها بدافع عاطفي، إلا أن ما تلا ذلك من سرقات كانت دوافعه تدور حول قوة الكلمات التي أثرت في نفس بطلة الرواية، وحملت على تعلم المزيد والمزيد من الكلمات الجديدة. ومن جانب آخر، كان لقوة الكلمات أثرٌ واضح على الأيديولوجية النازية التي عملت على حرق الكتب، إذ حملت الكلمات والأفكار المختلفة المحفوظة في تلك الكتب على القيام بحرقها وتدميرها في مشهد من الاحتفال بالنصر على الكلمات.

2. استهجان الثقافة النازية المعادية للسامية أبان الحرب العالمية الثانية، بل والتشنيع بها، سيما تلك المسألة المتعلقة بحرق الكتب غير الألمانية، أمام ناظري الناس، في مشهدٍ من الاستمتاع بالحرق والتدمير. ظهرت هذه الرسالة عندما سرقت ليزيل كتابها الثاني: 'اللامبالاة'، بينما كانت الكتبُ تحترقُ، في مشهد الاحتفال بانتصارات الفوهرر، إذ تولد لديها شعورٌ بالاستهجان والغضب والكراهية، دفعها إلى سرقة ذلك الكتاب من أجل الانتقام.

3. الإشارة إلى معنى الشعور بالقهر والبطش في ظل المرحلة النازية، ما دفع البعض إلى التسديد والمقاربة ورأب الصدع. ظهرت هذه الرسالة مع بطلة الرواية حينما قررت عائلتها ذات الانتماءات الشيوعية القيام بإرسال الفتاة إلى العيش مع عائلة ألمانية في ميونخ، للبعد عن التحديات التي على وشك أن تحدث من قبل الحزب النازي الألماني المعادي للحزب الشيوعي الألماني في بداية حكم أدولف هتلر. كما ظهرت هذه الرسالة عندما أخذ اليهودي ماكس في رحلته إلى منزل عائلة هوبيرمان، حاملاً بين يديه كتاب 'كفاحي' لهتلر، معتقداً أنه سوف ينقذ حياته، وقد كان.

4. أوضحت الرواية أن الشعب الألماني، أثناء فترة حكم الحزب النازي، لم يكن مؤيداً تماماً للممارسات القمعية المتخذة ضد اليهود، أو غيرهم من أصحاب الأفكار المضادة للأيديولوجية النازية. ويمكن أن نلمس ذلك في أكثر من موضع من الرواية، مثل موقف هانز هوبيرمان، وليزيل ميمنجر بطلة الرواية، عندما قالت له ليلة عيد ميلاد هتلر: 'أنا أكره هتلر'؛ لأنه أحرق الكثير من الكتب هذه الليلة، وربما كان السبب في دمار عائلتها وموت شقيقها. كما يمكن أن نلمس ذلك من خلال دور اليهودي ماكس في الرواية بطبيعة الحال، وكذا دور الفتى الصغير رودى شتاينر الذي لم يكن أيضاً في صف الزعيم، رغم أن والده كان مؤيداً للحزب النازي.

5. التمسك بالنزعة الأيديولوجية السوية، دون الانسياق وراء الأفكار العنصرية غير السوية، رغم ما يجابه المرء من تحديات. ظهرت هذه الرسالة عندما استقر اليهودي ماكس في منزل عائلة هوبيرمان، إذ حرص على كتابة سيرته الذاتية، بعد أن طمس صفحات كتاب 'كفاحي' بالطلاء، كما حرص على ألا تقرأ ليزيل هذا الكتاب، نظراً لما به من أفكار نازية عنصرية، لم يرض لها أن تتأثر بها في مقتبل حياتها.

6. إبراز فكرة تعليم القراءة والكتابة اعتماداً على قراءة الكتب مباشرة كاستراتيجية تعليمية مفيدة. ظهرت هذه الرسالة عندما حمل هوبيرمان على عاتقه تعليم ليزيل القراءة من كتاب 'دليل حفار القبور'، وما تبعه من كتب أخرى. هذا بالإضافة إلى ما أرسته الرواية من تقنيات تعليمية مختلفة؛ مثل: تسجيل الكلمات الجديدة، أو القراءة بصوت عال، وإعادة القراءة مرّة بعد مرّة، والاستعانة بالقواميس اللغوية، ... وغيرها من تقنيات مختلفة.

7. الإشادة بالدور الفاعل للأسرة في تعليم الأبناء القراءة، وتشجيعهم على تطوير العادات القرائية لديهم. ظهر ذلك بوضوح في الموقف الذي تبناه هوبيرمان تجاه ليزيل، حينما أصرّ على تعليمها القراءة والكتابة، متوسلاً في ذلك بالكثير من الأساليب التعليمية المختلفة، رغم أنه كان رجلاً بسيطاً، وليس ذكياً بدرجة كبيرة، كما ذكرت الرواية.

8. رغم أن ليزيل كانت حريصة على الحصول على المزيد من الكتب وقراءتها، إلا أنها كانت تسعى بالمقام الأول نحو قراءة ما يقع بين يديها من كتب، دون أن تفكر في جمعها واقتنائها بدافع التملك، يؤكد ذلك أنها لم تكن لتملك في نهاية روايتها مكتبة شخصية خاصة بها، أو بالأحرى لم تبدو حريصةً على تكوين هذه المكتبة منذ البداية، بل تركزت غايتها البعيدة حول مسألة الولع بقراءة الكتب، بصرف النظر عن مصدر الحصول عليها، سواء بطريق مشروع كالإهداء، أم بطريق غير مشروع، كالسرقة.

9. التأكيد على فكرة أن 'القراءة وحدها لا تكفي'، أقصد بذلك أن من تعلم القراءة وأتقنها، لا بد أن يأتي عليه يومٌ ويكتب لغيره من القراء. ظهرت هذه الرسالة بوضوح مع بطله الرواية، حينما سجلت في نهاية القصة مذكراتها الشخصية، بناءً على نصيحة السيدة إلسا هيرمان لها، فكتبت قصةً قصيرة، اسمتها 'سارقة الكتب'.

10. بغض النظر عما ركزت عليه الرواية من أحداث تتعلق بسرقة الكتب ونحوها، إلا أنها في جانب آخر تتدد بممارسات الحزب النازي، أبان فترة حكم أدولف هتلر، وهذا أمرٌ منطقي وشائع الحدوث في مختلف الأعمال الأدبية والروائية والسينمائية التي تلت هذه المرحلة، وهي كثيرةٌ أيضاً. ومن جانب آخر، سعت الرواية إلى إظهار اليهود بالمظهر الحسن، وأنهم لم يكونوا على هذه الدرجة من السوء، بحيث يقع عليهم النكال الشديد من جانب النازيين خلال تلك الفترة، بل ذكرت لهم بطولات خاصة في خضم الحياة الاجتماعية في ألمانيا، فضلاً عن تعاطف بعض الألمان معهم،

مثل عائلة هوبيرمان على وجه الخصوص. وقد يعود السبب في تلك النزعة إلى أن كاتب الرواية ماركوس زوساك كان قد ولد لأبوين هاجرا من ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، ليستقرا مؤخرًا في سيدني، وسواءً أكانا من اليهود أو لا، إلا أنهما استنكرا ما حدث للشعب الألماني والأقلية اليهودية خلال تلك الأيام الغابرة.

3/ خاتمة الدراسة

قامت هذه الدراسة على تتبع ظاهرة الولوج بسرقة الكتب من خلال تحليل مضمون رواية 'سارقة الكتب' للكاتب الاسترالي ماركوس زوساك، حيث خلصت إلى أبرز النتائج الآتية:

1. حملت رواية 'سارقة الكتب' المزيد من التفاصيل ذات الصلة بالجوانب الاجتماعية والأسرية والنفسية والسلوكية، فضلاً عن إرساء الكثير من القيم الإنسانية والتربوية والأخلاقية، سواءً داخل المدرسة أم في المنزل أم في البيئة المحيطة. رغم ذلك، فلم يكن من السهل الإتيان على هذه الجوانب وذكرها، نظرًا لما عقده الباحث منذ البداية من تسليط الضوء، فقط، على كل ما يتعلق بالكتب والمكتبات وما لهما من تأثيرات أيديولوجية على بعض الشخصيات المذكورة بالرواية، بما يتماشى مع وجهة النظر التي تبناها الباحث في ضوء علوم المكتبات والمعلومات بالضرورة.

2. اتضح من خلال الرواية أن ظاهرة حرق الكتب كانت ممارسة شائعة من قبل الحزب النازي، وأنها خلقت نوعًا من الاحتقان من قبل بعض أفراد الشعب الألماني، بسبب تدمير الثقافات المختلفة بغير حق، وإقرار فكرة 'القراءة في مسار واحد'، يحدده الحزب النازي، بل ويفرضه فرضًا. وربما أدى ذلك السلوك إلى ترسيخ مشاعر الغضب والكراهية، نظير ما يقومون به من أفعال بربرية وعنصرية، إزاء التعامل مع الكتب حرقًا وتدميرًا. وفي مقابل هذه الظاهرة، تؤكد الرواية أيضًا على ظاهرة أخرى مضادة ألا وهي: الولوج بسرقة الكتب، فبينما ينشغل النازيون بحرق الكتب غير الموافقة لاتجاهاتهم الفكرية بالجملة، تسعى إحدى الفتيات إلى التماس فرصتها في الحصول على كتاب أو أكثر، حسبما تيسر، كما لو أن الممنوع صار مرغوبًا، يحمل الفتاة إلى القراءة واكتشاف الحقائق الغامضة.

3. فيما يتصل بعنوانين الكتب المذكورة بالرواية، ثبت أن هناك أربعة عشر عنوانًا من الكتب التي تعاملت معها بطلة الرواية، منها ستة كتب مسروقة، وسبعة كتب مهداة، وكتاب واحد قامت بتأليفه في نهاية رحلتها مع الكتب والمكتبات.

4. فيما يتعلق بدوافع سرقة الكتب، استطاع الباحث أن يكشف عن أربعة دوافع أساسية حملت بطلة الرواية على السرقة، وهذه الدوافع هي: الدافع العاطفي، ودافع الغضب والكراهية، والدافع الانتقامي، ودافع الولوج بقراءة الكتب. وقد ارتبط بعض هذه الدوافع بسرقة كتاب معين أو بسرقة مجموعة من الكتب بوجه عام.

5. فيما يتعلق بعمليات سرقة الكتب، لم تعدم بطلّة الرواية إلى سرقة كتابٍ معين من جملة الكتب المسروقة، باستثناء كتاب 'رجل الصافرة'؛ إذ رفضت أن تأخذه من زوجة العمدة في أول مرة، ثمّ جاءت ليزيل لاحقًا، فسُرقت هذا الكتاب تحديدًا من مكتبة رئيس البلدية. كما يُستثنى من ذلك أيضًا كتاب 'حامل الأحلام'، إذ سرقت ليزيل من تلك المكتبة ولكن بعد سعيها نحو إيجاد عنوان يشدها، فكان هذا الكتاب الذي يبدو أنه يحاكي ما تمر به من أحلام أو كوابيس مزعجة.
6. أما بالنسبة لبقية سرقاتها الأخرى من الكتب، فكانت غير مقصودة من حيث اختيار عناوين الكتب المسروقة، منذ أن سرقت كتابها الأول 'دليل حفّار القبور' وحتى كتابها الأخير 'الإنسان الغريب الأخير'، إذ لم ترتب إلا عملية السرقة، دون أن تحدد ما تسرق بالفعل. يدل ذلك على أن دافعها نحو السرقة يدور حول الولوج بقراءة الكتب التي تسرق، أو أنها تكون في عجلة من أمرها، فتسرع في اتخاذ القرار بالسرقة، وربما رغبت في امتلاك كتاب بلون معين، لا يوجد بين مجموعاتها من الكتب، مثل حالة كتاب 'أغنية في الظلام' إذ سرقته لأنه كان باللون الأخضر، وأنها لا تملك كتابًا بهذا اللون بين مجموعاتها المسروقة.
7. اعتمدت بطلّة الرواية بشكل أساسي على سرقة الكتب من مكتبة رئيس البلدية، حيث الكثرة والتنوع في المجموعات المقتناة، كما أنها لم تجد ما يمنعها من السرقة، بل على العكس وجدت ترحيبًا مبدئيًا من جانب إلسا هيرمان زوجة رئيس البلدية، كما شجعتها هذه السيدة على القراءة، وفتحت لها أبواب المكتبة لتقرأ ما تشاء، إلى جانب تشجيعها على الكتابة في نهاية الرواية.
8. تعلمت بطلّة الرواية مهارات القراءة والكتابة عبر أربع مراحل أساسية هي: مرحلة الأمية، ومرحلة تعلم مهارة القراءة، ومرحلة القراءة في مكتبة رئيس البلدية، ومرحلة تعلم مهارة الكتابة.
9. تراوحت العادات القرائية لبطلّة الرواية ما بين: الحرص على القراءة والمطالعة، وتوثيق الكلمات والمفردات الجديدة، واتباع استراتيجية إعادة القراءة، والقراءة للغير بغرض التسلية والمواساة.
10. أن الكتب الأكثر تأثيرًا أيديولوجيًا على بعض شخصيات الرواية تشمل كلاً من كتاب 'دليل حفّار القبور'، وكتاب 'اللامبالاة'، وكتاب 'كفاحي'، وكتاب 'حامل الأحلام'.

4/ توصيات الدراسة

1. ضرورة تشجيع الدارسين في مجال المكتبات والمعلومات وأمناء المكتبات وأخصائي المعلومات على قراءة رواية 'سارقة الكتب'؛ نظرًا لأهميتها كعمل أدبي استثنائي.
2. العمل على تعزيز فكرة الإتاحة الحرة للمعرفة أمام القراء وتشجيعهم على تطوير عاداتهم القرائية، في وقتٍ بدت التقنية فيه غالبيةً على حياتنا اليومية، فأصبح من المهم حسن استثمار هذه التقنية في القراءة والمطالعة وكسب المعارف الجديدة.

3. إمكانية إقرار رواية 'The Book Thief' كوحدة دراسية ضمن مقرر 'نصوص متخصصة باللغة الإنجليزية'، بحيث تدرس للطلاب بأقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات العربية.
4. إمكانية إعداد دراسات مستقبلية حول الأعمال الروائية أو السينمائية التي تناولت الكتب والمكتبات، بهدف التعرف على واقعها، وكيف تم معالجتها أو توظيفها في سياق تلك الأعمال الفنية إيجاباً أو سلباً، على غرار النمط المتبع بالدراسة الحالية، أو الدراسة التي قدمها أجد حجازي حول فيلم The Book of Eli.

قائمة المصادر

- (1) Merriam-Webster. (2019). Bibliokleptomania. Retrieved from: <https://www.merriam-webster.com/medical/bibliokleptomania>
- (2) Thompson, L. S. (1944). *Notes on Bibliokleptomania*. New York: The New York Public Library. P 9.
- (3) English Encyclopaedia. (2019). Bibliokleptomania. Retrieved from: <https://www.encyclo.co.uk/meaning-of-bibliokleptomania>
- (4) مجدي وهبه وكامل المهندس. (1984). معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. بيروت: مكتبة لبنان. ص 184.
- (5) Feather, J and Sturges, P. (2003). *International Encyclopedia of Information and Library Science*. London: Routledge. P 62.
- (6) United States Holocaust Memorial Museum. (2019). *Book Burning*. Retrieved from: <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/book-burning>
- (7) Broder, S. (1942). *Books cannot be killed by fire. Books are weapons in the war of ideas. OWI Poster No. 7*. Washington: Division of Public Inquiries, Office of War Information.
- (8) ربما يكون من المفيد هنا الإشارة إلى أن هذه الدراسة لا علاقة لها بأدبيات التحليل النقدي للروايات والأعمال الأدبية، حسبما هو متداول بين المشتغلين بالنقد الأدبي، ضمن تخصص علوم اللغة العربية وآدابها، فلا تبحث هذه الدراسة فيجماليات الرواية، ولا أساليبها الفنية، وتماسكها النصي، ونحو ذلك مما يشغل اهتمام أرباب النقد والتحليل الأدبي بصفة أخص.
- (9) زوساك، ماركوس. (2018). *سارقة الكتب؛ ترجمة داليه مصري. دمشق: دار ممدوح عدوان للنشر*.
- (10) Zusak, M. (2005). *The Book Thief*. New York: Alfred A. Knopf.
- (11) The American Library Association. (2019). *2007 Best Books for Young Adults*. Retrieved from: <http://www.ala.org/yalsa/booklistsawards/booklists/bestbooksya/annotations/07bbya>
- (12) Goodreads. (2019). *The Book Thief*. Retrieved from: https://www.goodreads.com/book/show/31623114?from_search=true#other_reviews.
- (13) Adams, J. (2010). Into Eternity's Certain Breadth": Ambivalent Escapes in Markus Zusak's *The Book Thief*. *Children's Literature in Education*, 41 (3), 222-233.
- (14) حجازي، أجد جمال. (2020، قيد النشر). دور الكتب والمكتبات في الحفاظ على المكتسبات الحضارية في ظل التوقعات المستقبلية: دراسة حالة للفيلم السينمائي 'كتاب إيلاي *The Book of Eli*'. *بحوث في علم المكتبات والمعلومات*. ص 51.
- 15 Nathe, M. A. (2005). *A Learned Congress: A Closer Look at Book and Manuscript Thieves*. A Master's Paper for the M.S. in L.S. degree. 103 P.
- 16 Barnes, H. (1916). On Anthony Askew, M.D., F.R.S., and his Library. *Proc R Soc Med*, 9, 23-27.

-
- 17 Glasgow, E. (1999). William Roscoe as a book collector. *Library Review*, 48 (8), 403–408.
- 18 Mostyn, A. E. (2015). Leigh Hunt's 'World of Books': Bibliomania and the Fancy. *Romanticism*, 21 (3), 238 – 249.
- 19 Frye, B. (2002). William Osler's bibliomania. *Osler Libr Newsl*, 98, 1–8.
- 20 Leonard L. Mackall. (1926). Sir William Osler as a bibliophile. in Sir William Osler Memorial Number, ed. Maude E. Abbott (Toronto: International Association of Medical Museums), 9, 97–103

(21) وهي على الترتيب:

1. *The Underdog* (1999).
2. *Fighting Ruben Wolfe* (2000).
3. *When Dogs Cry* (2001).
4. *The Messenger* (2002).
5. *The Book Thief* (2005).
6. *Bridge of Clay* (2018).

(22) Wikipedia. (2019). *Markus Zusak*. Retrieved From:

https://en.wikipedia.org/wiki/Markus_Zusak

(23) Kinson, S. (2008). *Why I Write Books*. An Interview with Markus Zusak on 28 Mar 2008. *Theguardian*.

Retrieved From: <https://www.theguardian.com/books/2008/mar/28/whyiwrite>

(24) زوساك، ماركوس. (2018). ص 653.

(25) نفس المرجع السابق، ص 11.

(26) Bergin, M. (2006). *The Book Thief*. *Library Media Connection*, 24 (6), P 70.

(27) Ardagh, P. (2007). *The Book Thief*. Retrieved from:

<https://www.theguardian.com/books/2007/jan/06/featuresreviews.guardianreview26>

28 Green, J. (2006). *Fighting for Their Lives*. Retrieved from:

<https://www.nytimes.com/2006/05/14/books/review/14greenj.html>

29 Berman, M. (2006). *The Book Thief*. Retrieved from:

<https://www.commonsemmedia.org/book-reviews/the-book-thief>

30 Brace, M. (2006). *The Book Thief by Markus Zusak*. Retrieved from:

<https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/the-book-thief-by-markus-zusak-430360.html>

(31) زوساك، ماركوس. (2018). مرجع سابق. ص 41.

(32) نفس المرجع السابق، ص 50–51.

³³ ميلر، هنري. (2012). *الكتب في حياتي؛ ترجمة أسامة منزلجي*. بيروت: دار المدى.

(34) زوساك، ماركوس. (2018). مرجع سابق، ص 105–106.

(35) نفس المرجع السابق، ص 41.

(36) نفس المرجع السابق، ص 353–354.

(37) نفس المرجع السابق، ص 395.

(38) نفس المرجع السابق، ص 618–619.

(39) نفس المرجع السابق، ص 266–267.

(40) وهذه صفحة القاموس على الإنترنت (<https://www.duden.de>).

(41) زوساك، ماركوس. (2018). مرجع سابق. ص 444-445.

(42) نفس المرجع السابق، ص 620.

(43) نفس المرجع السابق، ص 621.

(44) نفس المرجع السابق، ص 301.

(45) نفس المرجع السابق، ص 34.

46 Merveldt, N. V. (2007). Books cannot be killed by fire: The German Freedom Library and the American Library of Nazi-Banned Books as Agents of Cultural Memory. *Library Trends*, 55 (3), 523-535.

(47) زوساك، ماركوس. (2018). مرجع سابق. ص 129.

(48) نفس المرجع السابق، ص 346.

(49) نفس المرجع السابق، ص 111.

(50) نفس المرجع السابق، ص 81.

(51) نفس المرجع السابق، ص 82.

(52) نفس المرجع السابق، ص 84.

(53) نفس المرجع السابق، ص 168.

(54) نفس المرجع السابق، ص 169.

(55) نفس المرجع السابق، ص 620.

(56) نفس المرجع السابق، ص 41.

(57) مورا، لورا. (2016). إعادة القراءة: بحث الشغف بالأدب (عرض كتاب). مجلة فكر، 16، ص 93.

⁵⁸ Semert zidou, E. (2018). The Contribution of Literary Books in the Prevention of Depression. *Journal of Library and Information Sciences*, 6 (2), 47-48.

(59) زوساك، ماركوس. (2018). مرجع سابق. ص 197.